

Studiengang Psychomotoriktherapie

Bachelorarbeit

Verhaltensauffällig oder beziehungsbedürftig?

Bindung als Fundament kindlicher Entwicklung

Eingereicht von:	Dominique Haldimann Silvia Huber
Begleitperson:	Anja Solenthaler
Zweite Fachperson:	Mirjam Gruber
Datum der Abgabe:	14.05.2025

Abstract

Diese Bachelorarbeit untersucht, inwiefern das bindungsgeleitete *CARE-Programm* (Julius, Uvnäs-Moberg & Ragnarsson, 2020; Julius, Heidlmair & Ragnarsson, 2022) in der Psychomotoriktherapie mit Grundschulkindern, die unsicheres Bindungsverhalten zeigen, anwendbar ist. Aufbauend auf theoretischen Grundlagen der Bindungsforschung und der Psychomotoriktherapie wurden in einer kontrollierten Einzelfallstudie symbolische Interaktionen mittels Handpuppen in die therapeutische Arbeit integriert. Die Verhaltensveränderungen zweier Kinder wurden mithilfe direkter Verhaltensbeurteilung (DVB) im Schulalltag dokumentiert. Die qualitativen Ergebnisse zeigen leichte positive Tendenzen, trotz methodischen Einschränkungen. Die Arbeit verdeutlicht die Relevanz bindungssensibler Interventionen in der Psychomotoriktherapie und liefert praxisnahe Impulse für die Arbeit mit Kindern, die unsicheres Bindungsverhalten zeigen.

Danksagung

Ein besonderer Dank gilt Anja Solenthaler, die uns kompetent begleitet hat. Ihre guten Ratschläge und konstruktive Kritik waren sehr hilfreich. Weiter möchten wir uns bei den Lehrpersonen bedanken, die uns die methodische Umsetzung der Arbeit ermöglicht haben. Ebenso danken wir den Kindern, die bereit waren, sich auf den therapeutischen Prozess einzulassen – sie waren zentrale Inspirationsquelle für diese Arbeit.

Wir danken unseren Familien für ihre Geduld und Unterstützung während der intensiven Arbeitsphase dieser Bachelorarbeit.

Inhaltsverzeichnis

1	Einleitung.....	4
1.1	Einführung ins Thema und Problemdefinition.....	4
1.2	Forschungsfrage.....	5
1.3	Ziel der Arbeit.....	5
1.4	Begründung der Methodenwahl.....	5
1.5	Aufbau der Arbeit.....	6
2	Theoretische Grundlagen.....	6
2.1	Das CARE-Programm.....	6
2.2	Bindungstheorie.....	8
2.3	Das CARE-Programm: Beziehung als Schlüssel zur Entwicklung.....	16
2.4	Bezug zur Psychomotoriktherapie.....	22
3	Forschungsmethodik.....	24
3.1	Forschungsdesign.....	25
3.2	Auswahl der Stichprobe.....	28
3.3	Vorbereitung und Durchführung.....	28
3.4	Auswertung.....	30
3.5	Interpretation der Ergebnisse.....	32
3.6	Methodenkritik.....	34
4	Diskussion, Reflexion und Fazit.....	37
4.1	Beantwortung der Fragestellung.....	37
4.2	Relevanz für die Psychomotoriktherapie.....	38
4.3	Fazit.....	39
5	Reflexion des Arbeitsprozesses.....	39
6	Ausblick.....	40
7	Literaturverzeichnis.....	41
8	Abbildungs- und Tabellenverzeichnis.....	47
9	Anhang.....	48

1 Einleitung

1.1 Einführung ins Thema und Problemdefinition

Mit der Einführung des Lehrplans 21 in den deutschsprachigen Kantonen der Schweiz sowie im Fürstentum Liechtenstein wurde die Förderung sogenannter „überfachlicher Kompetenzen“ als Bildungsziel verankert (EDK, 2016). Darunter fallen auch die sozio-emotionalen Fähigkeiten von Kindern, deren Bedeutung für schulisches Lernen und psychisches Wohlbefinden in zahlreichen Studien belegt ist (Mähler, Petermann & Greve, 2017; Hövel, Schellenberg, Link & Gasser-Haas, 2024).

Entgegen diesen Erkenntnissen verfügen nicht alle Kinder über altersentsprechende sozio-emotionale Kompetenzen (Schaarschmidt, 2005). Laut dem Bildungsbericht Schweiz (SKBF, 2014) zeigen etwa zwei bis drei Kinder pro Schulklasse einen erhöhten Förderbedarf in diesem Bereich. Defizite manifestieren sich beispielsweise in Impulsivität, mangelnder Emotionsregulation oder aggressivem Verhalten (Blumenthal & Blumenthal, 2021), was wiederum die Beziehung zu Lehrpersonen und Gleichaltrigen belasten und das schulische Lernen beeinträchtigen kann.

Die Entwicklung sozio-emotionaler Kompetenzen ist ein komplexer, vielschichtiger Prozess. Zur Erklärung von Verhaltensauffälligkeiten werden unterschiedliche theoretische Modelle herangezogen: Petermann und Wiedebusch (2016) etwa führen sie auf Defizite in der Emotionsregulation zurück. Das sozial-kognitive Informationsverarbeitungsmodell von Crick und Dodge (1994) erklärt aggressives Verhalten durch Defizite und Verzerrungen in der Wahrnehmung und Interpretation sozialer Situationen.

Eine weitere wichtige Perspektive bietet das Modell psychologischer Grundbedürfnisse nach Grawe (2004). Es beschreibt vier zentrale Bedürfnisse: Lustgewinn und Unlustvermeidung, Bindung, Orientierung und Kontrolle sowie Selbstwertschutz. Werden diese Bedürfnisse über längere Zeit nicht erfüllt, kann dies zu emotionaler Belastung führen und die soziale Anpassungsfähigkeit beeinträchtigen. Besonders bedeutsam ist das Bedürfnis nach Bindung zu den primären Bezugspersonen, dessen zentrale Rolle in der frühen Entwicklung durch die Bindungstheorie von Bowlby (1969) belegt wurde.

Aktuelle Studien zeigen, dass nicht nur Eltern als primäre Bezugspersonen, sondern auch Lehrpersonen und Therapeut:innen als sekundäre Bindungspersonen wichtige Bezugspartner darstellen können (Julius et al., 2020). Gerade bei Kindern mit belastenden Lebensumständen oder ungünstiger Fürsorgeerfahrung können diese Beziehungen entscheidend zur weiteren emotionalen Entwicklung beitragen (Jungmann & Reichenbach, 2020).

Im Rahmen ihrer Ausbildung zur Psychomotoriktherapeutin an der HfH Zürich, lernten die Autorinnen das *CARE-Programm*¹ von Julius et al. (2020) kennen. Dieses bindungsgeleitete pädagogische Programm unterstützt pädagogische Fachpersonen dabei, tragfähige Beziehungen zu Kindern, die unsicheres Bindungsverhalten zeigen, aufzubauen, um deren soziale, emotionale und kognitive Entwicklung gezielt zu fördern (ebd.).

Vor diesem Hintergrund und auf Basis der Erkenntnisse aus dem *CARE-Programm* stellen sich die Autorinnen die Frage, ob sich dieses pädagogische Programm auch in der Psychomotoriktherapie wirkungsvoll einsetzen lässt. Der Fokus dieser Arbeit liegt besonders auf der 2. Ebene des *CARE-Programms*, welche die symbolischen Interaktionen umfasst. Ziel ist es, durch den gezielten Einsatz des *CARE-Programms* eine stabile, sekundäre Bindungsbeziehung zur Therapeutin aufzubauen, welche sich auf ein positives Verhalten in der Schule auswirkt. Daraus ergibt sich die nachfolgende Forschungsfrage.

1.2 Forschungsfrage

Inwiefern kann die bindungsgeleitete Pädagogik «CARE-Programm» in der Psychomotoriktherapie mit Kindern im Grundschulalter, die unsicheres Bindungsverhalten zeigen, angewendet werden?

1.3 Ziel der Arbeit

Ziel dieser Arbeit ist es, im Rahmen einer kontrollierten Einzelfallstudie zu untersuchen, ob die symbolische Interaktionsebenen, orientiert am *CARE-Programm*, in der Psychomotoriktherapie anwendbar ist und ob sich dadurch positive Veränderungen im Verhalten von Kindern, die ein unsicheres Bindungsverhalten zeigen, im Schulsetting feststellen lassen.

1.4 Begründung der Methodenwahl

Um die Wirkung auf die Bindungssicherheit und dadurch mögliche Veränderungen im Verhalten sichtbar zu machen, wurden bei der Wahl der Methode von den Autorinnen folgende Überlegungen miteinbezogen.

- Die Methode soll eine Verhaltensänderung abbilden.
- Da die Beobachtungsdauer zeitlich begrenzt ist, braucht es ein Verfahren, das zeitnah Ergebnisse liefern kann.
- Das Verfahren soll möglichst zuverlässig, genau, objektiv und valide sein.
- Die Methode soll im schulischen Alltag für die Lehrpersonen einfach umsetzbar sein und wenig Ressourcen beanspruchen.

¹ Aufgrund der Leserlichkeit wird das *CARE-Programm* im weiteren Textverlauf kursiv und ohne die Nennung der Autorenschaft aufgeführt.

Für die vorliegende Fragestellung erwies sich die Methode der direkten Verhaltensbeurteilung (DVB) nach Casale, Huber, Hennemann und Grosche (2019) als besonders geeignet.

1.5 Aufbau der Arbeit

Nach der Einleitung, in der die thematische Ausgangslage, die Problemstellung sowie die Forschungsfrage und Zielsetzung dargelegt werden, folgen im zweiten Kapitel die theoretischen Grundlagen. Dabei werden das *CARE-Programm* und die Bindungstheorie als zentrale Bezugspunkte vorgestellt und in einen Zusammenhang mit der Psychomotoriktherapie gebracht.

Das dritte Kapitel beschreibt das methodische Vorgehen der Arbeit. Es umfasst das gewählte Forschungsdesign, die Auswahl der Stichprobe, die Vorbereitung und Durchführung der Intervention sowie die Auswertung und Interpretation der erhobenen Daten. Abschliessend wird eine kritische Reflexion der angewandten Methodik vorgenommen.

Im vierten Kapitel stehen die Diskussion und Reflexion der Ergebnisse im Fokus. Dabei erfolgt auch die Beantwortung der Forschungsfrage. Zudem werden die Möglichkeiten und Grenzen des *CARE-Programms* aufgezeigt und seine Relevanz für die psychomotorische Praxis näher beleuchtet. Das Kapitel schliesst mit einem zusammenfassenden Fazit.

Kapitel fünf enthält eine Reflexion des eigenen Arbeitsprozesses, während Kapitel sechs einen persönlichen Ausblick auf die zukünftige berufliche Umsetzung der gewonnenen Erkenntnisse bietet.

Das siebte Kapitel beinhaltet das Literaturverzeichnis. Darauf folgen im achten Kapitel das Abbildungs- und Tabellenverzeichnis sowie im neunten Kapitel die Anhänge.

2 Theoretische Grundlagen

Dieses Kapitel widmet sich den theoretischen Grundlagen dieser Arbeit. Es beginnt mit dem Theorieteil des *CARE-Programms*. Es folgen die Grundlagen zur Bindungstheorie, welche einen wichtigen Bestandteil des *CARE-Programms* bilden. Anschliessend wird die Umsetzung des *CARE-Programms* mit seinen drei Ebenen erläutert. Abschliessend erfolgt eine Verknüpfung mit der Psychomotoriktherapie, wobei insbesondere Gemeinsamkeiten herausgearbeitet werden.

2.1 Das CARE-Programm

„CARE“ steht für **C**urative **A**ttachment **R**elationships und verweist auf die heilende Wirkung sicherer Bindungsbeziehungen (Julius et al., 2022). Das *CARE-Programm* basiert auf der Annahme, dass Entwicklungsprobleme, die im Kontext von Beziehungen entstanden sind, auch nur im Kontext von Beziehungen nachhaltig verändert werden können (Julius et al., 2020).

Zur theoretischen Fundierung des *CARE-Programms* zieht Julius et al. (2020) verschiedene Perspektiven heran: die Evolutionsbiologie des Menschen, neurobiologische Erkenntnisse, psychologische Theorien sowie die Bindungstheorie nach Bowlby. Diese werden im Folgenden dargestellt, um die Wirkmechanismen und das Ziel des *CARE-Programms* aufzuzeigen.

Evolutionsbiologie des Menschen

Der Mensch ist ein Produkt der Evolution. Nach der darwinschen Evolutionstheorie überleben jene Individuen, die sich am besten an gegebene Umweltbedingungen anpassen können² (Julius et al., 2022). Die Evolution des Menschen führte zu einer Zunahme der Gehirngröße, insbesondere durch die zunehmende Komplexität sozialer Beziehungen. Ein Phänomen, das auch bei Primaten zu beobachten ist. Je komplexer das soziale Gefüge, desto grösser das Gehirn (Dunbar, 1998; Shultz & Dunbar, 2014).

“Soziale Entwicklung vollzieht sich in Beziehung” (Julius et al., 2020, S. 15)

Beziehungen sind zentrale Triebfedern der kindlichen Entwicklung – eine Erkenntnis, die in den letzten Jahrzehnten grosse Bedeutung in der Entwicklungspsychologie erlangt hat. Besonders in der Kindheit, in der sich das Gehirn in entscheidender Masse entwickelt und die Abhängigkeit von Bezugspersonen am grössten ist, wirken sich Beziehungserfahrungen prägend auf die soziale, emotionale und kognitive Entwicklung aus (Julius, Betz, Kotrschal, Turner & Uvnäs-Moberg, 2014).

“Emotionale Entwicklung vollzieht sich in Beziehung” (Julius et al., 2020, S. 16)

Aus entwicklungspsychologischer und evolutionsbiologischer Sicht herrscht Einigkeit darüber, dass es einen Satz angeborener, primärer Emotionen gibt (Lewis, 2007). Diese genetisch verankerten Reaktionen auf Umweltreize – Freude, Trauer, Ärger, Angst, Überraschung, Neugier und Ekel – haben sich im Laufe der Evolution als überlebenssichernd erwiesen (Julius et al., 2020). Zwar sind diese Emotionen beim Säugling bereits vorhanden, jedoch kann er sie anfangs nicht differenzieren. Die Fähigkeit zur Unterscheidung und Regulation entwickelt sich erst in der Beziehung zu primären Bezugspersonen (Holodynski, 2006).

“Kognitive Entwicklung vollzieht sich in Beziehung” (Julius et al., 2020, S. 16)

Julius et al. (2020) betonen das Zusammenspiel von Anlage- und Umweltfaktoren, wobei ein entwickeltes Arbeitsgedächtnis³ das Lernen erleichtert (Hasselhorn & Gold, 2009; Klauer, 2010). Um lernen zu können, bedarf es einer Entwicklung der Intelligenz. Diese Intelligenzentwicklung hängt im Wesentlichen mit der Stressbelastung sowie der Fähigkeit zur Stressregulation zusammen (Roth, Tam, Ida, Yang & Deutch, 1998). Da Kleinkinder diese noch nicht eigenständig leisten können, übernehmen primäre

² In die englische Sprache übersetzt und oft zitiert als «survival of the fittest» (Spencer, H., 1864)

³ Zuständig für das kurzzeitige Speichern und mentale Weiterverarbeiten von Informationen, Planen von Handlungen, Ziele setzen sowie Probleme lösen (Thimme, Deimel & Hölter, 2021)

Bezugspersonen diese Funktion. Durch wiederholte externe Regulationserfahrungen kann das Kind diese Fähigkeit zunehmend verinnerlichen (Julius et al., 2020).

Julius et al. (2020) heben hervor, dass die Qualität der frühen Beziehungserfahrungen wohl die bedeutendste Bedingung für eine optimale Entwicklung der sozialen und emotionalen Kompetenzen sowie der kognitiven Entwicklung ist.

Neurobiologische Perspektive

Jedes menschliche Erleben und Verhalten beeinflusst die physiologischen Prozesse im Körper. Psyche und Körper bilden eine untrennbare Einheit und stehen in einem wechselseitigen Wirkzusammenhang (Julius et al., 2020, S. 21). Die Reaktionsmuster, die über das Nerven- und Hormonsystem reguliert werden, haben sich im Laufe der Evolution herausgebildet und besitzen eine Schutz- bzw. Überlebensfunktion (ebd.).

Im *CARE-Programm* liegt der Fokus auf zwei Reaktionsmustern: dem „Flight-or-Fight-System“, welches bei Gefahr aktiviert wird und dem „Calm-and-Connection-System“ (Uvnäs-Moberg, 1994), das den gegenteiligen Effekt auslöst und zur Stressreduktion beiträgt. Während das Stresssystem über Cortisol⁴ und das sympathische Nervensystem eine Flucht- oder Kampfreaktion vorbereitet, ist es nicht mehr möglich zu lernen und explorieren. Im Zustand emotionaler Sicherheit, wird das parasympathische Nervensystem aktiviert, das ein optimales Lernen und Explorieren ermöglicht. Oxytocin spielt dabei eine zentrale Rolle. Dieses Hormon fördert Vertrauen und Empathie und bildet einen grundlegenden Baustein für den Aufbau und Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen (Julius et al., 2020).

Psychologische Perspektive

Die psychologischen Grundlagen des *CARE-Programms* orientieren sich an fünf evolutionär begründeten Verhaltenssystemen: dem Bindungs-, Fürsorge-, Explorations-, Affiliations- und Sexualverhaltenssystem (Julius et al., 2020). Für das *CARE-Programm* sind insbesondere das Bindungs-, das Fürsorge- sowie das Explorationsverhaltenssystem zentral. Diese drei Verhaltenssysteme werden im nachstehenden Kapitel zur Bindungstheorie vertiefend erläutert.

2.2 Bindungstheorie

Der britische Psychiater und Psychoanalytiker John Bowlby (1907–1990) gilt als Begründer der Bindungstheorie. Diese beschäftigt sich mit der Entstehung emotionaler Beziehungen zwischen einem Kind und seinen Bezugspersonen sowie deren Einfluss auf die Entwicklung. Aus evolutionärer Sicht dient dieses Bedürfnis dem Schutz und erhöht die Überlebenschancen. Das Bindungsverhalten ist angeboren und universell (Strauss & Schauenburg, 2017).

⁴ Ein Stresshormon, das dem Körper hilft, mit Stress umzugehen (Grossmann & Grossmann, 2023)

Die Bindungstheorie gilt als ein bedeutendes Konzept das hilft, Beziehungen, Entwicklungsprozesse und Verhaltensprobleme wie Aggressionen, Rückzug, Angst oder Impulsivität als Folge unsicherer oder gestörter Bindung besser zu verstehen (Grossmann & Grossmann, 2023).

Bindung

Die Bindung wird als imaginäres Band betrachtet. Es ist in den Gefühlen verankert und verbindet zwei Personen miteinander über Raum und Zeit hinweg (Ainsworth, 1973).

Eine Person kann an mehrere Personen gebunden sein, wobei es eine eindeutige Hierarchie der Bindungspersonen gibt. Die primäre Bindungsperson wird bevorzugt und wird besonders wichtig, wenn es dem Kind nicht gut geht, zum Beispiel wenn es erkrankt ist (Grossmann & Grossmann, 2023).

Die psychologische Funktion von Bindung besteht in der emotionalen Regulation des Kindes (Zimmermann, 1999). Besonders Neugeborene und Säuglinge sind darauf angewiesen, dass ihre Bezugspersonen ihnen helfen, emotionale Belastungen zu bewältigen und Sicherheit zu erfahren (ebd.).

Entwicklung einer Bindung

Die kindliche Bindung entwickelt sich nach Bowlby (1969) in vier aufeinanderfolgenden Phasen:

In den ersten beiden Monaten zeigt das Neugeborene unspezifische soziale Reaktionen. Es weint, klammert sich an Bezugspersonen und reagiert auf soziale Reize, jedoch noch ohne eine gezielte Bindung an bestimmte Personen (Grossmann & Grossmann, 2023).

Bis zum sechsten Monat wird die soziale Reaktionsbereitschaft differenzierter. Das Kind beginnt, vertraute Personen zu bevorzugen, insbesondere die primären Bezugspersonen, reagiert jedoch weiterhin offen auf andere Menschen (ebd.).

Ab dem sechsten Monat entwickelt sich ein aktives, zielorientiertes Bindungsverhalten. Dies entspricht der Phase der eigentlichen Bindung. Mit zunehmender Mobilität sucht das Kind bewusst die Nähe seiner Bindungsperson, zeigt Fremdenangst und nutzt die Bezugsperson als „sichere Basis“⁵ (Ainsworth, 1967), um seine Umwelt zu erkunden (ebd.).

Ab etwa drei Jahren tritt das Kind in die Phase der zielkorrigierten Partnerschaft ein. Durch kognitive Reifung beginnt es, die Erwartungen und Bedürfnisse seiner Bezugsperson in sein eigenes Verhalten einzubeziehen. Körperliche Nähe verliert an Bedeutung, während andere Formen der emotionalen Regulation an Wichtigkeit gewinnen (Bowlby, 1982).

Das Bindungssystem bleibt lebenslang bedeutsam. Während im Kindesalter körperliche Nähe zentral ist, gewinnen Peer-Beziehungen in der späten Kindheit und Jugend an Bedeutung (Julius et al., 2020).

⁵ Rückhalt durch die Bindungsperson beim Explorieren (Ainsworth, 1967)

In erwachsenen Beziehungen übernehmen die Partner wechselseitig Bindungs- und Fürsorgerollen, zum Beispiel, wenn einer von beiden bei emotionaler Belastung Unterstützung braucht (Julius et al., 2020).

Bindung im Kontext der Verhaltenssysteme

Basierend auf der Verfügbarkeit der primären Bezugspersonen und den frühen Bindungserfahrungen entwickelt ein Kind in den ersten Lebensjahren ein sogenanntes internes Arbeitsmodell (Bowlby, 1969). Dieses Modell umfasst Vorstellungen über die Bezugsperson und ihre Verfügbarkeit, über die eigene Person sowie über Handlungsmöglichkeiten und die Bedeutung von Bindung. Im Laufe der Entwicklung übernehmen diese verinnerlichten oft unbewussten Vorstellungen (Repräsentationen) zunehmend die Funktion der Verhaltenssteuerung (Bowlby, 1969; Bretherton, 1985).

Die Bindungstheorie geht von biologisch verankerten Verhaltenssystemen⁶ aus, die für das Überleben wichtig sind. Diese Systeme steuern und regulieren angeborene Verhaltensweisen, die durch Erfahrungen und soziale Einflüsse verändert werden. Sie werden dabei sowohl von internen Faktoren wie Emotionen und inneren Vorstellungen über sich selbst und andere als auch von externen Einflüssen beeinflusst (König, 2018).

Im Folgenden werden drei ausgewählte Verhaltenssysteme näher beschrieben und erläutert, welche eine zentrale Rolle im CARE-Programm spielen.

Bindungsverhaltenssystem

Das Bindungsverhalten umfasst alle Handlungen, die dazu dienen, Nähe zu einer vertrauten Person herzustellen oder aufrechtzuerhalten (Bowlby, 2021). Neugeborene zeigen von Geburt an Signale wie Bewegungen, Laute, Schreien und Mimik, um ihre Bedürfnisse mitzuteilen (Grossmann & Grossmann, 2023). Besonders in unsicheren oder belastenden Situationen wie zum Beispiel bei Angst, Müdigkeit, Krankheit oder einem gesteigerten Bedürfnis nach Zuwendung, wird Bindungsverhalten verstärkt (Bowlby, 2021). Es hat stets das Ziel, Schutz, Sicherheit und emotionale Unterstützung von der Bezugsperson zu erhalten (König, 2018).

Explorationsverhaltenssystem

Bowlby (2021) erkannte die besondere Bedeutung dieses Systems für das Überleben. Wie er aufzeigt, basiert das Explorationsverhalten auf der menschlichen Neugier und dem inneren Antrieb, die Umwelt besser zu verstehen und die eigene Handlungsfähigkeit zu erfahren. Es umfasst Handlungen, die vor

⁶ «Ein Verhaltenssystem besteht aus einem Satz an Verhaltensweisen, der durch bestimmte Auslösereize aktiviert wird. So suchen viele Nachkommen von Spezies, die sozial organisiert sind, die Nähe zu den Elternfiguren (=Verhalten), wenn Gefahr droht (=Auslösereiz)» (Julius et al., 2022, S. 18).

allem darauf abzielen, Informationen über die Umgebung zu sammeln und das eigene Wissen zu erweitern (König, 2018).

Im Zustand emotionaler Stabilität oder wenn ein Kind bereits in der Lage ist, sich eigenständig zu regulieren, bleibt das Bindungssystem inaktiv. In diesem Zustand der Sicherheit kann das Explorationssystem (Bowlby, 1969; Ainsworth, Blehar, Water & Wall, 1978) aktiv werden und das Kind kann die Umgebung erkunden und neue Erfahrungen sammeln. Wird jedoch eine Gefahr wahrgenommen – auch wenn sie nur subjektiv empfunden wird – wird das Bindungssystem aktiviert, während das Explorationsverhalten in den Hintergrund tritt. Dadurch wird die Bezugsperson auf das Kind aufmerksam.

Ainsworth (1967) beschreibt die Bezugsperson als eine «sichere Basis», von der aus das Kind neugierig die Umgebung erkunden und jederzeit zurückkehren kann.

Sowohl das Bindungs- als auch das Explorationsverhalten hängen wesentlich vom Fürsorgeverhalten der primären Bezugsperson ab (Ainsworth, 1967; Ainsworth, Bell & Stayton, 1974).

Fürsorgeverhaltenssystem

Das Fürsorgeverhaltenssystem umfasst die Bereitschaft, kindliche Signale wahrzunehmen und angemessen darauf zu reagieren. Die Fürsorge richtet sich stets nach den Bedürfnissen des Kindes im jeweiligen Kontext. Dies erfordert nicht nur ein vielfältiges Verhaltensrepertoire, sondern insbesondere die Fähigkeit, flexibel und situationsangemessen auf unterschiedliche Anforderungen einzugehen (Bowlby, 1988).

Durch das Wirken des Fürsorgeverhaltenssystems kann die Funktion des Bindungs- und des Explorationssystems beim Kind erfüllt werden (ebd.). Eng damit verknüpft ist das Konzept der Feinfühligkeit, welches die Qualität der Fürsorge weiter differenziert. Feinfühligkeit beschreibt die Fähigkeit, die Signale eines Kindes wahrzunehmen, richtig zu interpretieren (Sensitivität) und angemessen sowie zeitnah darauf zu reagieren (Responsivität) (Ainsworth et al., 1974).

Die nachstehende Grafik zeigt das Zusammenwirken der verschiedenen Verhaltenssystemen. Die grüne Kurve zeigt den Stressverlauf des Kindes bei sicherem Bindungsverhalten. Sobald die Stresskurve in den roten Bereich gerät, wird das Bindungsverhaltenssystem beim Kind aktiviert. Das Kind sendet Bindungssignale an die primäre Bezugsperson, woraufhin das Fürsorgeverhaltenssystem der Bezugsperson aktiviert wird. Diese versucht das Kind zu trösten und zu beruhigen. In der Folge sinkt die Stresskurve des Kindes zurück in den optimalen Bereich zum Lernen und Explorieren. In diesem Zustand kann das Explorationsverhaltenssystem wieder aktiviert werden und das Kind ist erneut in der Lage, sich seiner Umwelt zuzuwenden.

Abbildung 1: Zusammenwirken verschiedener Verhaltenssysteme (eigene Darstellung in Anlehnung an Veranstaltung «Bindungsgeleitete Interventionen» vom 18.09.2024 in Derendingen)

Bindungsforschung

Mary Ainsworth entwickelte in den späten 1960er Jahren eine experimentelle Methode, den Fremde-Situations-Test (Ainsworth et al., 1978), um die Bindungsqualität zwischen Kleinkindern (11–20 Monate) und ihren Bezugspersonen zu untersuchen. Dadurch gelang es ihr, unterschiedliche Bindungsverhaltensmuster empirisch zu erfassen und systematisch zu klassifizieren (Grossmann & Grossmann, 2023). Diese unterschiedlichen Bindungsmuster spiegeln wider, wie Kinder auf Trennung und Wiedervereinigung mit ihren Bezugspersonen reagieren (Jungmann & Reichenbach, 2020).

Ainsworth identifizierte drei organisierte Bindungsverhaltensmuster:

Sicher (B-Typ): Kinder zeigen Stress bei Trennung, lassen sich nach der Rückkehr der Bezugsperson schnell beruhigen und explorieren dann weiter (Grossmann & Grossmann, 2023).

Unsicher-vermeidend (A-Typ): Kinder zeigen kaum sichtbare Reaktionen bei Trennung, vermeiden Nähe bei Wiedervereinigung und haben innerlich hohen Stress (ebd.).

Unsicher-ambivalent (C-Typ): Kinder zeigen starke Erregung bei Trennung, sind schwer zu beruhigen und zeigen ambivalentes Verhalten bei Wiedervereinigung (ebd.).

Später wurde ein viertes, als desorganisiert klassifiziertes Bindungsverhaltensmuster, ergänzt:

Desorganisiert (D-Typ): Kinder zeigen kein klares Bindungsverhalten, sondern reagieren mit widersprüchlichen, unvorhersehbaren und teils bizarren Verhaltensweisen gegenüber ihren Bezugspersonen (Main & Solomon, 1986).

Bindungsqualitäten lassen sich mithilfe unterschiedlicher Methoden über die gesamte Lebensspanne hinweg erfassen, da sie in den internalen Arbeitsmodellen abgespeichert sind (Grossmann & Grossmann, 2023; König, 2018). Sie prägen das Verhalten über die frühe Kindheit hinaus und beeinflussen

die weitere soziale, emotionale und kognitive Entwicklung (Jungmann & Reichenbach, 2020; Julius et al., 2020).

Nachstehend werden die unterschiedlichen Bindungsverhaltensmuster näher erläutert:

Die sichere Bindung

Sicher gebundene Kinder haben die Erfahrung gemacht, dass ihre Bezugspersonen feinfühlig und prompt auf ihre Emotionen reagieren und diese durch Trost und Nähe regulieren (Grossmann & Grossmann, 2023). Diese Bindungserfahrungen verankern sich in den inneren Arbeitsmodellen des Kindes. Da sicher gebundene Kinder auf die Verfügbarkeit ihrer Bezugspersonen vertrauen, können sie ausserhalb emotional belastender Situationen ihre Umwelt stressfrei erkunden (Grossmann & Grossmann, 2021). Sie zeigen einen offenen emotionalen Ausdruck und gehen davon aus, dass ihre Gefühle angemessen beantwortet werden. Das evolutionär angelegte Bindungsverhalten hat sich somit zu einer sicheren Bindung entwickelt (Jungmann & Reichenbach, 2020).

Abbildung 2: Flexibles Zusammenspiel zwischen Bindung und Exploration bei sicherer Bindung (in Anlehnung an Julius et al., 2020)

Bei einem sicher gebundenen Kind sind Bindung und Exploration in einer flexiblen Balance fein aufeinander abgestimmt (Julius et al., 2022).

Die unsicher-vermeidende Bindung

Die Entwicklung des unsicher-vermeidenden Bindungsverhaltensmusters lässt sich dadurch erklären, dass diese Kinder wiederholt die Erfahrung gemacht haben, dass ihre primären Bezugspersonen in Situationen von Angst, Trauer, Erschöpfung oder Unsicherheit zwar anwesend waren, jedoch wenig empfänglich für die Nähe- und Kontaktbestrebungen des Kindes und auch bezogen auf Körperkontakt eher abwehrend, keinen Trost oder Unterstützung boten (König, 2018). Als Folge dieser Erlebnisse minimieren sie ihr Bindungsverhalten, da es keinen Erfolg brachte. Die Emotionen des Kindes bleiben damit unreguliert, was wiederum zu einem erhöhten Stressniveau führt (Grossmann & Grossmann, 2023; Jungmann & Reichenbach, 2020).

Die primären Bezugspersonen sind in den internalen Arbeitsmodellen des Kindes als zurückweisend und nicht unterstützend repräsentiert. Diese Zurückweisung ist für das Kind insbesondere in stresshaften und angstbesetzten Situationen psychisch sehr verletzend. Um diese „Verletzung“ zu vermeiden,

passen sich die betroffenen Kinder an diese Bedingung an. So suchen sie in belastenden Situationen keine Nähe, Trost oder Unterstützung bei ihren Fürsorgepersonen, sondern versuchen, sich abzulenken (Julius et al., 2022).

Abbildung 3: Ungleichgewicht zwischen dem Bindungs- und Explorationsverhaltenssystem bei unsicher-vermeidender Bindung (in Anlehnung an Julius et al., 2020)

Bei den unsicher-vermeidend gebundenen Kindern geht die charakteristische flexible Balance zwischen Bindungs- und Explorationsverhalten, die für ein sicheres Bindungsmuster typisch ist, verloren. Stattdessen zeigt sich ein starres Überwiegen des Explorationsverhaltens gegenüber dem Bindungsverhalten. Diese Anpassung ermöglicht dem Kind jedoch nur eingeschränkt eine effektive Stressregulation (Hill-Soderland, Mills-Koonce, Propper et al., 2008).

Die unsicher-ambivalente Bindung

Unsicher-ambivalent gebundene Kinder haben erlebt, dass ihre primären Bezugspersonen unterschiedlich auf ihre Bedürfnisse und Emotionen reagieren. Dadurch entsteht für das Kind eine Unsicherheit darüber, ob die Bezugspersonen in stressreichen oder angstbesetzten Momenten verfügbar sind und entsprechend reagieren. Um Furcht und Kummer deutlich zu machen, überzeichnet das Kind seine Emotionen auf Kosten der Exploration (Grossmann & Grossmann, 2023; Jungmann & Reichenbach, 2020).

In den internalen Arbeitsmodellen dieser Kinder werden Bindungspersonen daher als unzuverlässig dargestellt (Main, Kaplan & Cassidy, 1985). Als Anpassung an diese Unzuverlässigkeit entwickelt das Kind die Tendenz, permanent die Nähe der Bezugsperson zu suchen (Julius et al., 2020).

Abbildung 4: Ungleichgewicht zwischen dem Bindungs- und Explorationsverhaltenssystem bei unsicher-ambivalenter Bindung (in Anlehnung an Julius et al., 2020)

Bei unsicher-ambivalent gebundenen Kindern ist die Bindungsambivalenz durch ein Übergewicht des Bindungsverhaltens gegenüber des Explorationsverhaltens gekennzeichnet (Julius et al., 2022).

Die Qualität früher Bindungserfahrungen prägt nicht nur das unmittelbare Verhalten des Kindes, sondern hat langfristige Auswirkungen auf seine gesamte Entwicklung (Julius et al., 2020).

Bindungsverhalten im Lebenslauf

Mit fortschreitender Selbstständigkeit benötigen Kinder weniger körperliche Nähe, da sie ein inneres Sicherheitsgefühl entwickeln haben und Belastungssituationen sowie Herausforderungen zunehmend selbstständig bewältigen können. Soziale Kontakte ausserhalb der Familie gewinnen an Bedeutung, und längere Trennungsphasen können akzeptiert werden (König, 2018). Dadurch können tiefe und tragfähige Freundschaften ermöglicht werden (Jungmann & Reichenbach, 2020).

Im Jugendalter treten Freundschafts- und Liebesbeziehungen in den Vordergrund, während die Bindung zu den primären Bezugspersonen an relativer Bedeutung abnimmt. Dennoch bleiben diese eine zentrale Quelle von Sicherheit (König, 2018).

Auch im Erwachsenenalter zeigt sich, dass Bindungsverhalten eine natürliche Reaktion auf Überlastung in herausfordernden Situationen ist. Sie spielt über die gesamte Lebensspanne hinweg eine zentrale Rolle (ebd).

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage nach der Stabilität von Bindungsmustern.

Fraley (2002) konnte in einer Metaanalyse aufzeigen, dass Bindung über die Lebensspanne hinweg eine hohe Stabilität aufweist, jedoch nicht als unveränderlich gilt. Diese Erkenntnis bestätigt Bowlbys (1980) Annahme, dass Bindungsrepräsentationen zwar wesentlich durch frühe Interaktionserfahrungen geprägt werden, jedoch auch im weiteren Entwicklungsverlauf, insbesondere bis ins Jugendalter, veränderbar bleiben. In diese Richtung weisen auch die Ergebnisse der Bielefelder und Regensburger Längsschnittstudien (Spangler & Grossmann, 1995), die sowohl die langfristige Stabilität als auch die potenzielle Modifizierbarkeit von Bindungsrepräsentationen im Verlauf von der Kindheit bis zur Jugend empirisch belegen konnten.

2.3 Das CARE-Programm: Beziehung als Schlüssel zur Entwicklung

Das *CARE-Programm* ist eine bindungsorientierte Intervention. Es basiert auf der Annahme, dass interne Arbeitsmodelle veränderbar sind und dass Entwicklungsprobleme, die in Beziehungen entstanden sind, auch nur durch Beziehungen geheilt werden können (Julius et al., 2020). Dabei werden die oben beschriebenen Erkenntnisse aus der Evolutions- und Neurobiologie, der Bindungsforschung sowie der Psychologie kombiniert.

Daher sollte gemäss Julius et al. (2020) eine Unterstützung nicht am Verhalten des Kindes ansetzen, sondern an den Beziehungserfahrungen, die das Kind geprägt haben.

In der pädagogischen und therapeutischen Praxis stellt sich nun die Frage, wie pädagogische Fachkräfte⁷ gezielt zur Entwicklung sicherer Bindungsbeziehungen beitragen können, da sie die meiste Zeit mit dem Kind im Schulalltag verbringen (Julius et al. 2020).

An diesem Punkt setzt das *CARE-Programm* an. Es verfolgt das Ziel, eine sichere, bindungsartige Beziehung zwischen Kindern und pädagogischen Fachkräften aufzubauen und aufrechtzuerhalten. Es basiert auf drei Ebenen, die im Folgenden näher erläutert werden.

Ebene 1: Reale Interaktionen – die pädagogische Ebene

Kinder übertragen ihre bisherigen Bindungserfahrungen auf neue Bezugspersonen, besonders dann, wenn diese eine ähnliche Rolle übernehmen. Das bedeutet, dass eine neue Bezugsperson umso wichtiger für das Kind wird, je mehr sie Schutz, Trost und Unterstützung bietet. Wenn sie zuverlässig für das Kind da ist, sowohl körperlich als auch emotional, fühlt sich das Kind sicher. Dies gilt nicht nur für Eltern, sondern auch für andere enge Bezugspersonen, wie pädagogische Fachpersonen (Julius et al., 2020).

Wie Kinder auf neue Bezugspersonen zugehen, hängt nun wesentlich von ihren bisherigen Bindungserfahrungen ab. Bezugspersonen reagieren evolutionär bedingt komplementär⁸ auf das bindungsbezogene Verhalten eines Kindes. Dies bedeutet, dass ein sicher gebundenes Kind, das in einer Stresssituation der neuen Bezugsperson Nähe signalisiert, diese auch meist erhält. Ein unsicher-vermeidend gebundenes Kind erhält weniger Aufmerksamkeit, da es kaum ein Nähebedürfnis zeigt. Bei unsicher-ambivalent gebundenen Kindern reagieren erwachsene Bezugspersonen oft inkonsistent, da sie dem Kind mit seinem Bedürfnis nach ständiger Nähe nicht dauerhaft nachkommen können. Auf ein desorganisiert gebundenes Kind wiederum wird häufig mit Gegenkontrolle reagiert, da es ein kontrollierendes Verhalten zeigt (Julius et al., 2020).

⁷ Julius et al. (2020, 2022) verstehen unter pädagogische Fachkräfte, Fachpersonen, die professionell mit Kindern arbeiten (siehe Anhang 1)

⁸ Beschreibt ein intuitives Fürsorgeverhalten der Bezugsperson als Reaktion auf das kindliche Bindungsverhalten (Julius et al. 2020)

Übertragen auf den Schulalltag könnten sich die zuvor beschriebenen Verhaltensweisen wie folgt zeigen:

Ausgangslage: Kind erhält von der Lehrperson eine Aufgabe.

Abbildung 5: Stresskurven im Kontext der verschiedenen Bindungsmuster (eigene Darstellung in Anlehnung an Veranstaltung «Bindungsgeleitete Interventionen» vom 18.09.2024 in Derendingen)

A) Ein sicher gebundenes Kind versucht die Aufgabe zu lösen. Wenn es nicht weiterkommt, steigt das Stressniveau des Kindes. Es wird die Lehrperson um Hilfe bitten. Dadurch wird es von der Lehrperson unterstützt und das Stressniveau des Kindes bewegt sich zurück in den optimalen Bereich zum Lernen. Das Kind kann mit der Aufgabe fortfahren (Julius et al., 2022).

B) Ein unsicher-vermeidend gebundenes Kind versucht die Aufgabe zu lösen. Wenn es nicht weiterkommt, steigt das Stressniveau des Kindes. Es wird sich keine Hilfe bei der Lehrperson holen. Es wird durch Ablenkung versuchen, seinen Stress zu regulieren. Diese Strategie ist zwar eine Form von Stressregulation. Diese reicht jedoch nicht aus, um das Stressniveau zurück in den optimalen Bereich des Lernens zu senken. (ebd.).

C) Ein unsicher-ambivalent gebundenes Kind wird sich wenig selbständig an die Aufgabe heranwagen. Es wird laufend die Unterstützung der Lehrperson einfordern, aus Angst von der Lehrperson mit der Aufgabe in Stich gelassen zu werden. Da die Fürsorgeperson (Lehrperson) gleichzeitig zur Quelle von Unsicherheit wird, steigt das innere Stressniveau noch höher als bei unsicher-vermeidenden Kindern an (ebd.).

Ein hoher Stresslevel und ein niedriger Oxytocinspiegel beeinträchtigen die Exploration, das Lernen und den Aufbau vertrauensvoller Beziehungen. Zwar macht ein komplementäres Verhalten der Bezugspersonen bei sicher gebundenen Kindern aus evolutionärer Sicht Sinn. Bei unsicher gebundenen Kindern jedoch kann durch das komplementäre Verhalten das unsichere Bindungsmuster verstärkt werden (ebd.).

Für pädagogische Fachpersonen bedeutet dies nun, gezielt eine sichere und verlässliche Beziehung aufzubauen, um die sozial-emotionale und kognitive Entwicklung des Kindes nachhaltig zu unterstützen (Julius et al., 2020).

Um dies umzusetzen, beschreibt Julius et al. (2020) *fünf zentrale Bausteine*:

Zunächst ist es wichtig, *feinfühlig* das jeweilige Bindungsmuster des Kindes wahrzunehmen (ebd.).

Das bedeutet in einem weiteren Schritt, die individuellen Bedürfnisse und Reaktionen des Kindes richtig zu interpretieren (*Sensitivität*) und entsprechend darauf zu reagieren (*Responsivität*) (ebd.).

Ein weiterer zentraler Aspekt ist das *Spiegeln* im Sinne von Rogers (1989). Dabei werden die Gefühle des Kindes verbal oder durch Körpersprache gespiegelt, sodass es sich wahrgenommen und verstanden fühlt (ebd.).

Ergänzend dazu fördern *Ich-Botschaften* nach Gordon (1980) eine klare, wertschätzende Kommunikation. Anstatt das Verhalten des Kindes zu bewerten, beschreibt die pädagogische Fachperson ihre eigenen Gefühle und Bedürfnisse. So lassen sich Missverständnisse vermeiden und Konflikte deeskalieren (Gordon, 1980.).

Schliesslich spielt die Verwendung einer *kindgerechten Sprache* eine zentrale Rolle. Die Art der Kommunikation soll dem Entwicklungsstand des Kindes angepasst sein, damit es die Inhalte verstehen und einordnen kann (Julius et al., 2020).

Durch diese Bausteine kann eine vertrauensvolle Atmosphäre geschaffen werden, in der das Kind neue, sichere Beziehungserfahrungen machen kann (ebd.).

Ebene 2: Symbolische Interaktionen

Julius et al. (2020) konnte mit dem *CARE-Programm* zeigen, dass sich eine sichere, bindungsähnliche Beziehung entwickeln kann, wenn pädagogische Fachkräfte konsequent feinfühlig auf das Bindungsmuster des Kindes eingehen. Weiter weist er darauf hin, dass dieser Prozess üblicherweise mehr als ein Jahr dauern kann. Durch die Implementierung der zweiten Ebene des *CARE-Programms*, der «symbolischen Interaktionen», lässt sich dieser Prozess jedoch verkürzen (ebd.).

Anstelle einer realen Interaktionsebene zwischen Kind und pädagogischer Fachkraft wird zunächst über Handfiguren eine symbolische Interaktionsebene aufgebaut. Dies geschieht in kurzen, wöchentlichen Spielsitzungen von ungefähr 15 – 20 Minuten (ebd.).

Das Ziel der symbolischen Interaktionen besteht darin, echte Beziehungserfahrungen im Zusammenspiel von Bindung und Fürsorge zu initiieren. Diese Erfahrungen werden im inneren Arbeitsmodell des Kindes verankert und sollten sich idealerweise auf die reale Fürsorgeperson übertragen, die die Hand-

figur führt (Julius et al., 2022). Es werden somit wahre Beziehungserfahrungen über den Mechanismus der Projektion⁹ hergestellt (ebd.).

Sowohl J. L. Moreno (2008) als auch Petzold (1978) erkannten, dass Kinder ihre Alltags- und Beziehungserfahrungen sowie die damit verbundenen Emotionen auf symbolischer Ebene ausdrücken. Julius et al. (2020) greifen für das CARE-Programm die Idee von Moreno und Petzold auf, um mit Hilfe von Handpuppen Ängste, Wünsche und Bewältigungsstrategien der Kinder zu thematisieren. Dabei projiziert das Kind Teile seines Selbst auf die Spielfigur (ebd.).

Der Vorteil der symbolischen gegenüber der realen Beziehungsebene liegt darin, dass insbesondere bei unsicher und desorganisiert gebundenen Kindern die Nähe zu einer symbolischen Bezugsfigur weniger Angst oder Stress auslöst als die Nähe zu einer realen Bezugsperson. Über die Handfigur kann das Kind die Nähe zur symbolischen Bezugsperson selbst regulieren und behält so die Kontrolle. Dieser Aspekt ist wesentlich, da Fürsorgeverhalten bei diesen Kindern häufig Stress und Angst auslöst. Julius et al. (2022) beschreiben diesen Mechanismus als „Fürsorge-Angst-Hierarchie“.

Die pädagogische Fachkraft hat nun die Aufgabe, über ihre Handpuppe eine bindungsähnliche Beziehung mit der Handpuppe des Kindes aufzubauen. Voraussetzung dafür ist, dass positive Gefühle mit der Nähe zu einer Bezugsfigur, in diesem Fall zur Handfigur, verknüpft werden. Dieser Prozess wird durch Gegenkonditionierung¹⁰ ermöglicht und soll gemäss Julius et al. (2022) stufenweise erfolgen. Die Fürsorge-Angst-Hierarchie wird dabei schrittweise durch positive Gefühle und entsprechende physiologische Prozesse ersetzt (ebd.).

Die niedrigste Stufe dieser Hierarchie, die am wenigsten Stress beim Kind auslöst, ist laut Julius et al. (2022) die Versorgung mit Nahrung. Die höchste Stufe umfasst Trost und Rückversicherung, die mit Körperkontakt einhergeht. Zwischen diesen Extremen gibt es weitere Stufen, die je nach Kind und dessen Erfahrungshintergrund unterschiedlich ausgeprägt sein können (ebd.).

Das Setting für die symbolische Interaktionsebene/Spielsitzung

Das Setting wird durch die räumlichen, zeitlichen und sozialen Rahmenbedingungen bestimmt, in denen sich eine Person befindet (Schoggen, 1989). Im *CARE-Programm* wird darauf geachtet, dass die symbolischen Interaktionen zwischen dem Kind und der pädagogischen Fachkraft in einem Umfeld stattfindet, das Stress reduziert und die Ausschüttung von Oxytocin fördert (Julius et al., 2022).

Damit das Setting diese Wirkung entfalten kann, nennt Julius et al. (2022) mehrere zentrale Faktoren:

⁹ Die Übertragung eigener Themen, Ängste oder Wünschen auf andere Personen (Julius et al., 2020)

¹⁰ Eine Verhaltenstherapeutische Technik, die dazu dient, unerwünschte Emotionen abzubauen (Petermann & Petermann, 2018)

Zeitliche Struktur: Die Spielsitzung findet wöchentlich am selben Tag zur gleichen Zeit statt. Diese feste Routine vermittelt dem Kind Sicherheit und Verlässlichkeit (ebd.).

Raumgestaltung: Der Raum sollte ausschliesslich für die Spielsitzungen genutzt werden. Laut Julius et al. (2022) trägt diese Exklusivität zur Entwicklung einer sicheren Bindung bei. Ein kleiner, gemütlicher Raum mit einer höhlenartigen Atmosphäre kann dem Kind zusätzlich ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln (ebd.).

Möblierung: Ein Tisch und zwei bequeme Stühle, die sich gegenüberstehen, schaffen eine angenehme Gesprächssituation (ebd.).

Requisiten: Die verwendeten Gegenstände sollten Wärme und Fürsorge ausstrahlen, z. B. ein kleines Bett, eine Tischdecke, ein Schränkchen oder ein Kakaobecher (ebd.).

Spielfiguren: Das Kind darf eine Spielfigur frei wählen, zum Beispiel ein Krokodil, eine Prinzessin oder eine Kasperle-Figur. Die pädagogische Fachkraft sollte hingegen eine Figur übernehmen, die Fürsorge symbolisiert, wie zum Beispiel eine Grossmutter (ebd.).

Durch diese sorgfältige Gestaltung des Settings wird eine Atmosphäre geschaffen, die das Kind unterstützt und eine positive Beziehung zur Fachkraft fördert (ebd.).

Ablauf Spielsitzung

Der von Julius et al. (2022) beschriebene Ablauf der Spielsitzungen wird durch die Autorinnen auf das Wesentliche gekürzt und nachfolgend beschrieben:

Die Spielsitzung beginnt jeweils damit, dass sowohl das Kind als auch die pädagogische Fachkraft in die Rolle ihrer jeweiligen Handpuppe schlüpfen. Die Fachkraft, die während der gesamten Sitzung konsequent die Fürsorgerolle übernimmt, begrüsst die Handpuppe des Kindes und lädt sie beispielsweise zu einem warmen Kakao im eigenen „Haus“ ein – eine Handlung, die der niedrigsten Stufe der Fürsorge-Angst-Hierarchie entspricht (ebd.).

Je nachdem, wie weit das Kind bereits Vertrauen aufgebaut hat, geht es auf das Angebot ein. Das weitere Spiel richtet sich nach den Themen des Kindes. Die Aufgabe der pädagogischen Fachkraft besteht darin, dem Kind über ihre Handpuppe kontinuierlich Sicherheit und Fürsorge zu vermitteln (ebd.).

Bei schwierigen Themen wie Angst, Gewalt, Tod oder Verlassenwerden ist es wichtig, diese vom Kind aufzugreifen und in einen positiven Ausgang zu führen (ebd.).

Ebene 3: Priming

Als Priming beschreiben Julius et al. (2020) den Prozess, mit geeigneten Massnahmen eine Erhöhung des Oxytocin-Spiegels und eine zeitweilige Senkung der Stressachse zu bewirken. Dies führt dazu, dass

die Kinder offener für Interventionen auf der realen und symbolischen Interaktionsebene werden. Der Begriff „Priming“ wurde gewählt, weil es die Grundlage für die erste und insbesondere für die zweite Ebene des *CARE-Programms* bildet (ebd.).

Julius et al. (2020) heben zwei Priming-Verfahren als besonders effektiv hervor: das Priming durch Synchronisation und das Priming durch tiergestützte Interventionen. In der vorliegenden Arbeit wird ausschliesslich auf das erste Verfahren eingegangen.

Priming durch Synchronisation

Die Synchronisation beschreibt die Abstimmung und Angleichung von Bewegungen, Emotionen und physiologischen Prozessen zwischen zwei oder mehreren Personen. Dabei spielen insbesondere das Spiegelneuronen-System und das Oxytocin-System eine zentrale Rolle (ebd.).

Das Spiegelneuronen-System ermöglicht es, die Handlungen und Emotionen anderer nachzuempfinden, indem es ähnliche neuronale Aktivitätsmuster im eigenen Gehirn erzeugt (Rizzolatti & Craighero, 2004). Dadurch können Menschen intuitiv aufeinander reagieren und sich emotional sowie motorisch auf ihr Gegenüber einstellen (Julius et al., 2020).

Das Oxytocin-System trägt zur Förderung von Nähe, Vertrauen und sozialer Bindung bei. Oxytocin reduziert Stress und stärkt das Gefühl emotionaler Sicherheit, was die Bereitschaft zur Synchronisation mit anderen erhöht (ebd.).

Uvnäs-Moberg (2014) geht davon aus, dass beide Systeme miteinander verknüpft sind und sich gegenseitig positiv beeinflussen.

Forschungen haben gezeigt, dass gemeinsames Singen (Keeler et al., 2015), Tanzen (Homann, 2017), Trommeln (Julius et al., 2020) sowie Spiegelübungen (Matthes, 2018) sich sehr gut zur Synchronisation auf der Verhaltensebene eignen.

Gerade bei der Arbeit mit Kindern mehren sich die Hinweise aus Forschung und Praxis, dass Synchronisationserfahrungen den Stress des Kindes reduzieren und seine Offenheit gegenüber anderen erhöhen (Julius et al., 2020).

Das *CARE-Programm* mit seinen drei Ebenen verdeutlicht, wie gezielte Beziehungsgestaltung wirken kann. Durch feinfühliges Verhalten, symbolische Interaktion und die damit verbundene physiologische Wirkung lassen sich gemäss Julius et al. (2020) bei Kindern, die unsicheres Bindungsverhalten zeigen, Sicherheit und Vertrauen aufbauen und stärken.

2.4 Bezug zur Psychomotoriktherapie

Im Folgenden wird die Psychomotoriktherapie näher beschrieben, mit Fokus auf ihre Entstehung, ihr Verständnis und ihre therapeutischen Zielsetzungen. In einem zweiten Schritt werden zentrale Parallelen zum *CARE-Programm* herausgearbeitet. Es wird aufgezeigt, wie sich die verschiedenen Theorien gegenseitig bereichern und wie die Psychomotoriktherapie dadurch Kinder, die unsicheres Bindungsverhalten zeigen, gezielt unterstützen kann.

Beschreibung der Psychomotoriktherapie

Die Ursprünge der Schweizer Psychomotoriktherapie gehen auf die Bewegungspädagogin Suzanne Naville zurück, die Ende der 1950er-Jahre, basierend auf den Forschungen des französischen Neuropsychiaters Julian de Ajuriaguerra, ein eigenständiges Konzept entwickelte (Kobi, 1999).

Der Begriff „Psychomotorik“ beschreibt die enge Verbindung zwischen körperlich-motorischen und geistig-seelischen Prozessen (Zimmer, 2019). Die Therapie beschäftigt sich mit dem Zusammenspiel von Wahrnehmung, Emotionen, Gedanken, Bewegung und Verhalten. Der Körper wird dabei als Ausdrucksmedium der Persönlichkeit verstanden, über das pädagogisch-therapeutische Prozesse angestossen werden können (Fischer, 2019). Die Psychomotorik richtet ihren Blick stets auf den Menschen in seiner Ganzheit und berücksichtigt all jene Einflussfaktoren, die die Entwicklung und das Erleben einer Person wesentlich mitgestalten (Psychomotorik Schweiz, 2024).

Obwohl die Psychomotoriktherapie grundsätzlich für Menschen jeden Alters geeignet ist, wird sie in der deutschsprachigen Schweiz vorwiegend bei Kindern im Vorschul- und Schulalter angewendet. Sie findet meist im schulischen oder sonderschulischen Kontext statt, sowohl in Einzel- als auch in Gruppensettings. Auch präventive Massnahmen sind Teil des Angebots. Kinder nehmen häufig aufgrund von Entwicklungsauffälligkeiten an der Therapie teil, beispielsweise bei Koordinationsschwierigkeiten, motorischer Ungeschicklichkeit, Lernproblemen, Verhaltensauffälligkeiten oder Aufmerksamkeitsstörungen (ebd.).

Aufgabe der Psychomotoriktherapie

Die zentralen Elemente der Psychomotoriktherapie sind die Bewegung und das Spiel. Durch spielerische Aktivitäten werden die Motorik, die Sinneswahrnehmung, die emotionale Entwicklung, die Selbstwahrnehmung und die sozialen Kompetenzen des Kindes gezielt gefördert. Aufgabe der Psychomotoriktherapie ist es, aus dem Gleichgewicht geratene Bereiche wie Denken, Fühlen und Handeln wieder in eine Balance zu bringen (ebd.).

Die Psychomotoriktherapie wurde gemäss Seewald (2009) von verschiedenen psychomotorischen Ansätzen und Perspektiven geprägt, die sich alle auf die Körperlichkeit und Bewegung des Menschen als zentrale Ausdrucks- und Entwicklungsebene beziehen.

In dieser Bachelorarbeit liegt der Fokus auf dem kindzentrierten Ansatz nach Zimmer. Dieser stützt sich sowohl auf die non-direktive Spieltherapie nach Axline als auch auf der Persönlichkeitstheorie nach Rogers (Zimmer, 2019).

Kindzentrierter Ansatz nach Zimmer

Zimmer (2019) sieht das Ziel der Psychomotorik darin, durch Bewegung und Spiel die Persönlichkeitsentwicklung zu fördern und das Selbstvertrauen der Kinder in ihre eigenen Fähigkeiten zu stärken. Bewegung und Spiel dienen dabei als Mittel zum Zweck: Sie bieten den Kindern Gelegenheiten, durch Erfolgserlebnisse Handlungsfähigkeit zu entwickeln und unterstützen sie zugleich in der Veränderung der Selbstwahrnehmung und beim Aufbau eines positiven und realistischen Selbstbildes. Das Besondere am kindzentrierten Ansatz liegt darin, dass die Impulse für das Handeln vom Kind selbst ausgehen. Die Therapeut:in nimmt dabei eine unterstützende Rolle ein, verzichtet weitestgehend auf Einflussnahme und stellt Grenzen nur bei destruktivem Verhalten (ebd.).

Persönlichkeitstheorie nach Carl Rogers

Carl R. Rogers (1902–1987) stellte die Qualität der Beziehung zwischen Therapeut:in und Klient:in in den Mittelpunkt des therapeutischen Prozesses und betonte deren entscheidende Rolle für den Therapieerfolg, unabhängig von spezifischen Methoden oder Techniken. Er beschreibt drei zentrale Grundhaltungen, die für die persönliche Entwicklung förderlich sind: Echtheit (Kongruenz), einführendes Verstehen (Empathie) und bedingungslose Wertschätzung. Diese Haltungen schaffen eine vertrauensvolle Atmosphäre, in der sich Menschen öffnen und weiterentwickeln können (Rogers, 2021).

Diese beschriebene humanistische¹¹ Grundhaltung nach Rogers (2021), findet sich auch in der Psychomotoriktherapie wieder. Die Therapeut:in begegnet dem Kind mit Akzeptanz, begleitet es in einem geschützten Rahmen und unterstützt es dabei, eigene Handlungsmöglichkeiten zu entdecken. Auch hier ist es die Qualität der Beziehung, die als zentraler Wirkfaktor gilt (Kuhlenkamp, 2022; Hölter, 2002).

Non-direktive Spieltherapie nach Axline

Die non-direktive Spieltherapie basiert auf dem Konzept von Carl R. Rogers und wurde von Virginia Axline¹² (1911–1988) im Kontext kindgerechter, spielerischer Therapieformen abgeleitet und weiterentwickelt (Axline, 2002). Im Fokus steht nicht die gezielte Bearbeitung einzelner Symptome, sondern die ganzheitliche Förderung der kindlichen Persönlichkeit. Zentral ist dabei das Spiel als Ausdrucksform innerer Prozesse.

¹¹ In einer humanistischen Haltung steht der Mensch im Mittelpunkt als wertvolles und entwicklungsfähiges Wesen mit Wunsch nach Selbstverwirklichung (Weinberger, 2015)

¹² Amerikanische Psychologin und bedeutsame Pionierin der Kinderspieltherapie im non-direktiven Verfahren (Weinberger, 2015)

Über das Spiel erlebt das Kind Gefühle erneut, kann emotionale Spannungen abbauen, Konflikte spielerisch verarbeiten und belastende Erfahrungen in sein Selbstbild integrieren. Die psychomotorische Fachperson begleitet diesen Prozess achtsam und unterstützend, ohne zu bewerten oder zu lenken. Puppen und andere Spielmaterialien dienen als Werkzeuge und bieten symbolische Ausdrucksmöglichkeiten für Emotionen, Beziehungserfahrungen und innere Themen (Goetze, 2002; Weinberger, 2015). Durch die begleitende therapeutische Beziehung kann das Kind sich entfalten und tiefgreifende Veränderungen im Selbstkonzept bewirken (Weinberger, 2015).

Im Kontext der Schule betont Axline (2002), dass die Spieltherapie auch Lehrpersonen helfen kann, Kinder mit Verhaltensauffälligkeiten, Lern- oder Sprachschwierigkeiten besser zu verstehen, da schulische Schwierigkeiten oft mit emotionalen Konflikten zusammenhängen. Die spieltherapeutische Arbeit kann helfen, angestaute Emotionen zu lösen und die emotionale Reife zu fördern, die für schulischen Erfolg notwendig sind (ebd).

Parallelen zwischen der Psychomotoriktherapie und des CARE-Programms

Die Grundhaltungen des kindzentrierten Ansatzes nach Zimmer (2019) mit dem humanistische Beziehungsverständnis nach Rogers (2021) und dem non-direktiven Spiel, finden sich im *CARE-Programm* wieder. Julius et al. (2020) betonen, wie bedeutsam es ist, Kindern auf Augenhöhe zu begegnen, ihre emotionalen Bedürfnisse ernst zu nehmen und ihnen ein verlässliches Gegenüber zu bieten.

Sowohl in der Psychomotorik als auch im CARE-Programm wird das symbolische Spiel genutzt, um Kindern Zugang zu ihren inneren Erlebnissen zu ermöglichen und sichere Beziehungserfahrungen in einem geschützten Rahmen zu erfahren.

Diese Parallelen unterstreichen, dass das *CARE-Programm* eine vielversprechende Ergänzung zur Psychomotoriktherapie darstellt. Insbesondere für Kinder, die unsicheres Bindungsverhalten zeigen, kann der Beziehungsaufbau über den Weg der symbolischen Ebene die Beziehungsgestaltung erleichtern.

Im folgenden Kapitel wird der zentralen Fragestellung *«Inwiefern kann die bindungsgeleitete Pädagogik «CARE-Programm» in der Psychomotoriktherapie mit Kindern im Grundschulalter, die unsicheres Bindungsverhalten zeigen, angewendet werden?»* nachgegangen und das methodische Vorgehen erläutert.

3 Forschungsmethodik

In diesem Kapitel wird die gewählte Forschungsmethode beschrieben und begründet. Die Autorinnen gehen auf das Forschungsdesign, die Auswahl der Stichprobe, die Vorbereitung und Durchführung, die Auswertung, die Interpretation der Ergebnisse und Methodenkritik ein.

Ziel der gewählten Methode ist es aufzuzeigen, inwiefern die Intervention mit dem *CARE-Programm* in der Psychomotoriktherapie bei Kindern im Grundschulalter, die ein unsicheres Bindungsverhalten zeigen, wirksam ist.

3.1 Forschungsdesign

Die direkte Verhaltensbeobachtung (DVB) ist ein förderdiagnostisches Instrument zur Erfassung von Verhaltensverläufen und gehört damit zur Verhaltensverlaufsdagnostik (Casale et al., 2019). Casale et al. (2019) beschreiben die DVB als geeignetes Verfahren, um den Erfolg oder Misserfolg von Verhaltensfördermassnahmen abzubilden, da sie flexibel, wiederholbar und ökonomisch einsetzbar ist. Besonders relevant wird die DVB, wenn zwei Verhaltensverläufe – etwa vor und während einer Intervention – miteinander verglichen werden sollen (ebd.).

Gemäss Casale et al. (2019) wird die Entwicklung, Anwendung und Auswertung der DVB von vier Prinzipien geleitet: Ökonomie, Flexibilität, Wiederholbarkeit und psychometrische Güte.

Grundprinzip der Ökonomie: Eine diagnostische Methode gilt dann als ökonomisch, wenn sie einfach in der Durchführung und Auswertung ist, wenig Material benötigt und die Testzeit im Verhältnis zum Nutzen angemessen bleibt (ebd.).

Grundprinzip der Flexibilität: Die DVB kann gemäss Christ, Riley-Tillmann und Chafouleas (2009) für unterschiedliche Zwecke, in verschiedenen Kontexten, durch verschiedene Personen und auf unterschiedliche Verhaltensdimensionen angewendet werden.

Grundprinzip der Wiederholbarkeit: Für die Verlaufsdagnostik ist ein Verfahren nur dann geeignet, wenn es exakt in vergleichbarer Form, von der identischen Person und unter vergleichbaren Bedingungen wiederholt werden kann (Casale et al., 2019).

Grundprinzip der psychometrischen Güte: Ein diagnostisches Verfahren erfüllt die psychometrische Güte, wenn es Merkmale zuverlässig, objektiv, valide und genau misst. Diese Anforderungen spiegeln sich in den Kriterien Reliabilität, Objektivität, Validität und Genauigkeit wider (ebd.).

Damit die Wirksamkeit der Intervention durch die DVB überprüft werden kann, ist ein Vergleich zwischen einer Phase ohne Förderung und einer Phase mit Förderung notwendig. Diese Phasen werden in der kontrollierten Einzelfallforschung als Grundratenphase (A-Phase) und Interventionsphase (B-Phase) bezeichnet (Jain A. und Spiess R., 2012; Casale et al., 2019). Diese beiden Phasen müssen direkt aufeinander folgen und ausreichend lang sein (Jain & Spiess, 2012; Casale et al., 2019).

Die Autorinnen orientierten sich bei der Umsetzung der DVB an den von Casale et al. (2019) empfohlenen Teilschritten. Als Messmethode wurde ein Verhaltensbeobachtungsbogen in Form einer Ratingskala mit drei Items als Multiple-Item-Skala (MI-Skala) erstellt.

Auswahl der Verhaltensmerkmale

Zur Erhebung geeigneter Verhaltensmerkmale wurde das angestrebte Verhaltensziel, «sicheres Bindungsverhalten zeigen», operationalisiert. Dabei überlegten sich die Autorinnen, wie sich sicheres Bindungsverhalten bei Kindern im Grundschulalter konkret im Schulalltag zeigen könnte. Aus der Bindungsforschung von Mary Ainsworth und John Bowlby ist bekannt, dass Bindung eng mit Explorationsverhalten verknüpft ist (Grossmann & Grossmann, 2021). Daher richtete sich der Fokus zunächst auf beobachtbares exploratives Verhalten.

Für die Operationalisierung wurden verschiedene Quellen aus dem schulischen Kontext herangezogen. Dazu zählen Fragebögen aus verschiedenen Bereichen: aus dem schulischen Umfeld, wie zum Beispiel das *Protokoll des schulischen Standortgesprächs* (Bildungsdirektion Kanton Zürich, o. J.), aus der Psychomotoriktherapie die *Anmeldung zur Abklärung Psychomotorik* (Kanton Solothurn, o. J.) sowie diagnostische Instrumente wie der *Fragebogen zu Stärken und Schwächen* (SDQ-D; Goodman, 1997).

Ergänzend wurde Fachliteratur zum Thema Bindung im Schulkontext berücksichtigt (Langer, 2019; Bolz & Koglin, 2020; Julius et al., 2020; Jung & Reichenbach, 2020; Borg-Laufs, Breithaupt-Peters & Jankowski, 2021; Julius et al., 2022; Herr, Homeier & Sckell, 2024).

Auf Grundlage dieser Quellen wurden konkrete und beobachtbare Verhaltensweisen herausgearbeitet, die als Ausdruck sicheren Bindungsverhaltens im schulischen Kontext interpretiert werden können. In Anlehnung an die Struktur des schulischen Standortgesprächs (SSG) wurden diese thematisch gebündelt und in messbare Items überführt (siehe Anhang 2).

- Kontaktverhalten zur Lehrperson
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.
- Kontaktverhalten zu anderen Kindern
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.
- Umgang mit Anforderungen
Das Kind bleibt bei Anforderungen gelassen.

Auswahl der Beurteilungssituation

Da es sich beim *CARE-Programm* um ein pädagogisches Konzept handelt, wurde das Schulsetting als Beurteilungsrahmen gewählt.

Vorgehen in der Beurteilungssituation

Casale et al. (2019) betonen die Notwendigkeit, zu beobachtendes Verhalten präzise und kurz zu beschreiben. Die Verhaltensdefinition soll dabei genau das Verhalten abbilden, das gefördert werden soll (Briesch, Chafouleas, & Riley-Tillmann, 2016). Zudem soll festgelegt werden, wer beurteilt sowie wann und wie oft die Beurteilung erfolgen soll (Casale et al., 2019).

Die ausgewählten Verhaltensweisen wurden so definiert, dass sie im Schulalltag leicht beobachtbar sind. Die Lehrperson wurde als Beurteilungsperson gewählt, da sie mit dem Kind im Alltag die meiste Zeit verbringt.

Casale et al. (2019) empfehlen, den DVB täglich und möglichst zeitnah zum Verhaltenseindruck auszufüllen. Die Lehrperson wurde instruiert, den Beobachtungsbogen jeweils einmal täglich nach dem Schulmorgen auszufüllen.

Untersuchungen zeigen, dass zwischen vier und 20 Messungen pro Phase ausreichend sein können, um eine verlässliche Aussage zu erhalten (Briesch, Chafouleas & Riley-Tillmann, 2010; Casale et al., 2019).

Wahl Beurteilungsskala

Für die Erfassung wurde eine Likert-Skala verwendet, bestehend aus drei Items. Diese bilden eine sogenannte Multi-Item-Skala (MI-Skala). Um die Praktikabilität im Schulalltag zu gewährleisten, wurde die Anzahl auf drei Items beschränkt (Casale et al., 2019). Die Items wurden niedrig inferent formuliert, also klar beobachtbar und möglichst interpretationsfrei. Die Auswahlkriterien lauteten:

1. Zuverlässigkeit der Messungen: Der Wert eines Verhaltensurteils soll zuverlässig das Verhalten der beurteilten Person abbilden.

2. Ökonomie bei der Umsetzung: Der DVB soll sehr schnell möglichst zuverlässige Ergebnisse liefern und im Schulalltag ohne viel Aufwand eingesetzt werden können.

3. Geringer Interpretationsspielraum der Beurteilenden

Die ausgewählten Items lauten:

- Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.
- Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.
- Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.

Anlehnend an die oben genannten Empfehlungen wurde der DVB für diese Arbeit zusammenfassend wie folgt aufgebaut:

- Zeitpunkt der Beurteilung: Jeweils am Ende des Schulmorgens
- Häufigkeit der Beurteilung: 1 x pro Tag
- Dauer: 8 Wochen (Grundratenphase 2 Wochen/Interventionsphase 6 Wochen)
- Durchgeführt durch: Lehrperson
- Durchführungsort: Klassenzimmer
- Anzahl Items: 3
- Beurteilungsskala: Likert-Skala, MI-Skala

- Skalenformat: Qualitätsskala¹³
- Skalenbreite: 0 - 10 Skalenpunkte

DVB-Beobachtungsbogen											Woche:	
Montag												
	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu				
Konkretes Verhalten des Kindes...	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson												
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.												
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern												
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.												
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen												
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.												

Abbildung 6: Auszug aus DVB-Beobachtungsbogen (siehe Anhang 3)

3.2 Auswahl der Stichprobe

Da es den Autorinnen, aufgrund fehlender Qualifikation und Erfahrung nicht möglich war, ein standardisiertes diagnostisches Verfahren zur Bindungsdiagnostik durchzuführen (König, 2018), wurden die Kinder mittels Beobachtung, Interpretation und Hypothese ausgesucht.

Für die Auswahl der Stichprobe wurde von beiden Autorinnen je ein Kind aus dem Psychomotoriktherapie-Setting gewählt, das aus der Sicht der Autorinnen unsicheres Bindungsverhalten zeigt.

Der Auswahl vorausgegangen sind Gespräche mit Lehrpersonen und Eltern, Aktenstudium (Anmeldegründe), Beobachtungen aus der Abklärungssituation, Schulbesuch, Informationen aus dem Anamnesegespräch und Beobachtungen während der Therapie.

Bei Kind A handelt es sich um einen Jungen, der die zweite Primarklasse und die Psychomotoriktherapie im Einzelsetting besucht. Bei Beginn der Forschungsarbeit fand bisher eine Therapiestunde statt.

Bei Kind B handelt es sich um ein Mädchen, das in der ersten Primarklasse ist und die Psychomotoriktherapie in einem 2er-Gruppensetting besucht. Zum Zeitpunkt der Forschungsarbeit, fanden bereits vier Therapiestunden statt.

3.3 Vorbereitung und Durchführung

Vor Beginn der Untersuchung wurden die Eltern der beteiligten Kinder informiert und deren Einwilligung eingeholt. Anschliessend erfolgte eine Kontaktaufnahme mit den jeweiligen Lehrpersonen per E-

¹³ Auf einer Qualitätsskala wird bewertet, wie ausgeprägt ein bestimmtes Verhalten gezeigt wurde (Casale et al. (2019)).

Mail und danach per Telefon. Diese wurden über die Zielsetzung informiert sowie über die konkrete Durchführung der Beobachtung instruiert.

Die Erhebungsphase erstreckte sich über acht Wochen – vom 28.10.2024 bis zum 20.12.2024. Während dieser Zeit füllten die Lehrpersonen den Beobachtungsbogen einmal täglich im Anschluss an den Schulmorgen aus.

Die Therapiestunden wurden in Anlehnung an das *CARE-Programm* (Julius et al., 2020) von den Autorinnen folgendermassen durchgeführt:

In der Grundratenphase wurde die Psychomotoriktherapie anhand der bisherigen Förderziele durchgeführt.

Inhaltlicher Rahmen der Intervention

Die Durchführung der Interventionsphase orientierte sich am *CARE-Programm* und wurde von beiden Autorinnen jeweils an ihren spezifischen Therapieorten umgesetzt. Als Einstiegsritual diente jeweils ein gemeinsames Teetrinken mit dem Kind, das der untersten Stufe der Fürsorge-Angst-Hierarchie im *CARE-Programm* entspricht (vgl. Ebene 2: „symbolische Interaktionen“). Dieses Ritual diente dazu, eine erste vertrauensvolle Atmosphäre zu schaffen und den Übergang in den therapeutischen Rahmen zu erleichtern.

Zu Beginn der Interventionsphase wählte das Kind aus einer Auswahl an Tier-Stoffpuppen¹⁴ eine aus, mit der es sich identifizieren konnte. Diese Puppe begleitete das Kind über die gesamte Dauer der Intervention. Die Autorinnen selbst entschieden sich für eine Eule als Handpuppe, die symbolisch die Rolle der fürsorglichen Begleitperson übernahm.

Abbildung 7: Fotografie Auswahl an Tier-Stoffpuppen (Fotografie von S. Huber)

In der ersten Therapiestunde der Interventionsphase, haben sowohl das Therapiekind als auch die Therapeutin für ihre Stoffpuppe ein Zuhause, einen sogenannten „Safe Place“ nach eigenen Vorstellungen

¹⁴ Julius et al. (2020) benutzt für die symbolische Ebene Handpuppen. In der Psychomotoriktherapie werden sowohl Handpuppen als auch Stoffpuppen verwendet.

gestaltet - einen geschützten Rückzugsort innerhalb des Therapieraums. In den darauffolgenden Sitzungen bereitete die Therapeutin diesen Ort jeweils im Vorfeld vor, orientierte sich dabei jedoch an den individuellen Gestaltungen und Vorlieben des Kindes aus der ersten Therapiestunde.

Der Übergang in die Symbolwelt erfolgte jeweils durch das Durchschreiten eines „Zauber-Holzreifens“. Innerhalb dieser symbolischen Welt bestimmte das Kind den Spielverlauf weitgehend selbst. Die Rolle der Therapeutin war hingegen klar definiert. In ihrer therapeutischen Funktion agierte sie ausschliesslich in der Fürsorgerolle der Eule. Die therapeutische Haltung zeichnete sich durch Empathie, Authentizität und Sensibilität aus, komplementäres Verhalten wurde bewusst vermieden.

Im Verlauf der Spielsitzungen traten spontan kindliche Themen wie Krankheit, Müdigkeit oder Hunger auf, welche die Therapeutin mit fürsorglicher Zuwendung beantwortete. Bei emotional belastenden Inhalten – beispielsweise Verlust oder Angst – hat sie darauf geachtet, diese innerhalb der Spielstruktur in einen positiven Ausgang zu überführen.

Zum Abschluss jeder Therapiestunde entschied das Kind, ob seine Stoffpuppe im eigenen „Safe Place“ oder bei der Eule „übernachten“ sollte. Der Rückweg in die Alltagsrealität erfolgte erneut symbolisch durch den „Zauber-Holzreifen“.

Ziel dieser Intervention war es, einen sicheren Erfahrungsraum zu schaffen, der sowohl reales als auch symbolisches Explorationsverhalten ermöglichte. Die stabile therapeutische Beziehung diente als Grundlage für eine korrigierende emotionale Erfahrung, die eine positive Veränderung des inneren Arbeitsmodells fördern sollte.

3.4 Auswertung

Für die Auswertung der Beobachtungsbögen (siehe Anhang 8 und 9) zur direkten Verhaltensbeobachtung (DVB) empfehlen Casale et al. (2019) ein zweistufiges Vorgehen. Im ersten Schritt erfolgt eine visuelle Inspektion der Verhaltensverläufe sowie die Berechnung relevanter Kennwerte. Im zweiten Schritt wird die beobachtete Verhaltensentwicklung analysiert.

Visuelle Inspektion und Berechnung relevanter Kennwerte

Für die visuelle Inspektion wird lediglich der Verlaufsgraph betrachtet und eine subjektive Einschätzung durch den Vergleich der Grundraten- und der Interventionsphase vorgenommen (Casale et al., 2019).

Zur Visualisierung wurden durch die Autorinnen die erhobenen Rohdaten in eine Microsoft-Excel-Tabelle übertragen (siehe Anhang 4 und 6). Feiertage, Krankheitstage sowie Multi-Item-Skalen mit fehlenden Einzelangaben wurden aus der Auswertung ausgeschlossen.

In der grafischen Darstellung ist die Grundratenphase (Phase vor der Intervention) in Orange, die Interventionsphase in Grün dargestellt. Eine rot gepunktete Linie markiert den Trendverlauf. Die visuelle

Inspektion dieses Verlaufes ermöglicht erste Rückschlüsse auf eine potenzielle Wirkung der Intervention.

Abbildung 8: Grafische Darstellung der erfassten Rohdaten DVB Kind A (eigene Darstellung nach Haldimann D. & Huber S.)

Kind A:

Bei einem Vergleich der Grundraten- und Interventionsphase zeigt sich, dass sich beide Graphen im Skalenbereich 3 und 6 befinden (ausgenommen die drei Ausreisser).

Der Mittelwert beträgt in der Grundratenphase 4.7 und in der Interventionsphase 4.3.

In der Grundratenphase ist ein leicht steigender Trend zu erkennen, während sich in der Interventionsphase ein leicht rückläufiger Verlauf im gleichen Skalenbereich zeigt.

Auffällig sind jedoch drei deutliche Ausreisser an den Tagen 23, 25 und 27, die möglicherweise die Ergebnisse verzerren.

Die Auswertung der Daten durch Visualisierung und die Anwendung statistischer Kennwerte lässt insgesamt darauf schliessen, dass sich das Verhalten des Kindes nicht positiv verändert hat.

Abbildung 9: Grafische Darstellung der erfassten Rohdaten DVB Kind B (eigene Darstellung nach Haldimann D. & Huber S.)

Kind B:

Bei einem Vergleich der Grundraten- und Interventionsphase zeigt sich, dass sich beide Graphen im Skalenbereich 7 und 10 befinden (ausgenommen die drei Ausreisser).

Der Mittelwert beträgt in der Baseline 8.4 und in der Interventionsphase 8.6.

In der Grundratenphase ist ein sinkender Trend zu erkennen, während sich in der Interventionsphase der Trend fast stabil zeigt (sinkender Trend von 0.2 Skaleneinheiten).

An den Tagen 8, 21 und 31 zeigen sich Ausreisser.

Die Auswertung der Daten durch Visualisierung und die Anwendung statistischer Kennwerte zeigen zwei unterschiedliche Entwicklungen. Der Mittelwert deutet mit 0.2 Skaleneinheiten auf eine Verbesserung des Verhaltens hin, wohingegen der Trend sowohl in der Grundratenphase als auch in der Interventionsphase auf keine positive Veränderung im Verhalten des Kindes hindeutet.

3.5 Interpretation der Ergebnisse

Für die Interpretation der DVB-Daten orientieren sich die Autorinnen an das Vorgehen von Casale et al. (2019). Im Folgenden wird das Ziel überprüft und in den Kontext gesetzt.

Die vorliegenden DVB-Daten wurden erhoben, um eine positive Veränderung bei einem Kind mit unsicherem Bindungsverhalten im Schulsetting aufzuzeigen.

In den oben gezeigten Visualisierungen, scheint es auf den ersten Blick so, als ob die Intervention keine positive Veränderung im Verhalten beider Kinder im Schulalltag bewirkt hat.

Für eine fundierte Interpretation der Daten ist es essenziell, den Entstehungskontext zu berücksichtigen (Casale et al., 2019). Daher wurden Gespräche mit den Lehrpersonen und Eltern geführt, um mögliche

Einflussfaktoren zu erfassen. Bei Kind A wurden zudem relevante Ereignisse im Schulalltag als Notizen von den Lehrpersonen auf dem DVB notiert.

Kind A

Gesprächsergebnisse mit den Lehrpersonen im Anschluss an die Interventionsphase vom 03.02.2025:

Drei auffällige Werte (Ausreisser) wurden identifiziert:

- **Tag 23:** An diesem Vormittag fand der Verkehrsunterricht mit einer externen Fachperson statt. A zeigte sich im Kontakt mit der Fachperson blockiert und frustriert und konnte diese bei Unsicherheiten nicht aufsuchen. A fällt mit negativem Verhalten auf und kann wenig gelassen bleiben.
- **Tag 25:** An diesem Vormittag besuchte der Samichlaus die Klasse. Dieser situationsbedingte Faktor veränderte die Anforderungen an A und es gelang ihm im Unterricht das gewünschte Verhalten zu zeigen.
- **Tag 27:** An diesem Vormittag wählte A eine falsche Aufgabe. Er verdrängte, schob das Problem von sich weg und konnte sich wenig regulieren.

Lehrperson 1: Die Lehrperson 1 berichtet, sie beobachte Fortschritte im Verhalten des Kindes, vor allem im Vergleich zum letzten Schuljahr. Sie betont, dass sich eine positive Entwicklung im Hinblick auf das Einlassen und Angehen von neuen Aufgaben und Herausforderungen zeige.

Lehrperson 2: Die Lehrperson 2 berichtet, dass sie nach acht Wochen Beobachtungszeit nur geringe Veränderungen im Verhalten von A feststelle. Zwar könne A inzwischen etwas besser mit anderen Kindern spielen, dies jedoch hauptsächlich mit denselben Spielpartnern. Sie berichtet, dass derzeit Gespräche über eine mögliche Repetition der 2. Klasse sowie eine Abklärung hinsichtlich ADHS geführt werde. Diese Themen könnten für A belastend sein und sich auch in seinem Verhalten widerspiegeln.

Gesprächsergebnisse mit der Mutter vom 17.01.2025:

Die Mutter berichtet, sie erlebe A allgemein entspannter. Sie schildert Situationen von Eskalationen, bei denen sich A sichtlich schneller wieder erhole und am Alltagsgeschehen teilnehmen könne. Ebenfalls beobachte sie, dass A vermehrt auf andere Kinder zugehe und mit ihnen das Spiel suche.

Reflexion der Autorin und Psychomotoriktherapeutin am Ende der Interventionsphase vom 20.12.2014:

Die Therapeutin und Autorin erkennt bei Kind A kleine Fortschritte im Umgang mit Anforderungen. A zeigt vermehrt Freude am Explorieren, und es gelingt ihm zunehmend besser, sich auf neue sowie fremdbestimmte Angebote in der Psychomotoriktherapie einzulassen. Auch in der Kooperation wirkt

A entspannter, und es gelingt ihm deutlich schneller, sich nach Enttäuschungen oder frustrierenden Erlebnissen zu regulieren.

Kind B

Gesprächsergebnisse mit den Lehrpersonen vom 17.02.2025:

Die Lehrpersonen nehmen eine positive Entwicklung in ihrer Beziehung zu B wahr.

Drei auffällige Werte (Ausreisser) wurden identifiziert:

- **Tag 8:** B nutzte nach dem Turnunterricht einen Haartrockner, da ihre Mutter ihr dies aufgetragen hat. Das Haartrocknen mit dem Föhn ist für Erstklässler laut Schulregeln jedoch nicht erlaubt. Als Mitschülerinnen sie auf das Verbot hinwiesen, reagierte B sensibel. Sie konnte sich aufgrund dieses Ereignisses den restlichen Morgen kaum noch am Schulunterricht beteiligen. Zudem suchte sie keine Unterstützung bei der Lehrperson.
- **Tag 21:** B drängelte sich in einer Warteschlange vor und wurde von der Lehrperson ermahnt. Darauf reagierte B mit Rückzug, was sich ebenfalls in den Daten widerspiegelt.
- **Tag 31:** Die Lehrperson musste B erneut aufgrund von Drängeln ermahnen, worauf B mit Rückzug reagierte.

Zusätzlich berichten die Lehrpersonen, dass B bei sachbezogenen Schulthemen problemlos um Hilfe bitte. Bei alltagsbezogenen Aufgaben, die von einem Kind ihres Alters erwartet werden könne, wie zum Beispiel Treppensteigen oder alleine in die Schule laufen, bitte sie nicht um Hilfe. Die Lehrpersonen vermuten, dass B sich schämt Hilfe zu holen, da sie sich mit ihrem jüngeren Bruder vergleiche, der diese Fertigkeiten bereits entwickelt habe.

Reflexion der Autorin und Psychomotoriktherapeutin am Ende der Interventionsphase vom 20.12.2014:

Die Therapeutin und Autorin erkennt bei Kind B Fortschritte im Umgang mit Anforderungen. B zeigt sich vermehrt mutig und zeigt Freude am Explorieren. Sie lässt sich zunehmend auf neue Angebote in der Psychomotoriktherapie ein. Auch in der Interaktion wirkt B entspannter.

3.6 Methodenkritik

Das Ziel der Autorinnen war es, mithilfe der Direkten Verhaltensbeurteilung (DVB) eine positive Entwicklung von unsicherem hin zu einem sichereren Bindungsverhalten aufzuzeigen. Im Folgenden wird geprüft, wie geeignet, zuverlässig, gültig und nachvollziehbar das methodische Vorgehen für die Beantwortung der Forschungsfrage ist und welche Schwächen oder Einschränkungen erkannt wurden.

Eignung der gewählten Methode für die Beantwortung der Forschungsfrage

Gemäss Casale et al. (2019) eignet sich die kontrollierte Einzelfallstudie gut, um Verhaltensveränderungen abzubilden. Die Autorinnen sind der Auffassung, dass diese Methode zur Beantwortung der Forschungsfrage sinnvoll eingesetzt werden kann.

Systematik und Nachvollziehbarkeit der Datenerhebung

Für die Datenerhebung erwies sich die Direkte Verhaltensbeurteilung (DVB) als geeignet (Casale et al., 2019). Das Ausfüllen des Beobachtungsbogens beanspruchte wenig Zeit seitens der Lehrpersonen (Grundprinzip der Ökonomie) und war flexibel einsetzbar (Grundprinzip der Flexibilität). Casale et al. (2019) betonen jedoch, dass bei der Anwendung das Prinzip der Wiederholbarkeit gewährleistet sein sollte – das bedeutet, die Erhebung soll in gleichbleibender Form, unter vergleichbaren Bedingungen und durch dieselbe Person erfolgen. Dieses Prinzip konnte nicht vollständig eingehalten werden. Unterrichtstage verlaufen unterschiedlich und sind durch viele verschiedene Faktoren beeinflusst (z. B. durch besondere Anlässe wie der Verkehrsunterricht). Zudem wurde die Datenerhebung, aufgrund von Teilzeitpensen, durch verschiedene Lehrpersonen durchgeführt. Casale et al. (2019) weisen jedoch darauf hin, dass Bewertungen möglichst durch eine konstante Person erfolgen sollten, um Verzerrungen zu vermeiden.

Die psychometrische Güte stellte für die Autorinnen eine zentrale Herausforderung dar. *Zuverlässigkeit:* Die erhobenen Werte gelten als eingeschränkt zuverlässig, da verschiedene Einflussfaktoren – wie unterschiedliche beobachtende Personen und situative Bedingungen – die Einschätzungen möglicherweise verzerrt haben.

Genauigkeit: Die erfassten Verhaltensmerkmale spiegeln deren tatsächliche Ausprägung nur begrenzt wider, da sie einer subjektiven Interpretation unterliegen. Huber und Rietz (2015) empfehlen in diesem Zusammenhang ein kurzes Instruktionstraining, um die Reliabilität und Validität zu erhöhen.

Objektivität: Die Durchführung, Auswertung und Interpretation der Beobachtungen ist nicht unabhängig von der beurteilenden Lehrperson. Persönliche Erfahrungen, biografische Hintergründe und individuelle Wahrnehmungen können die Ergebnisse beeinflussen.

Validität: Es kann nicht mit Sicherheit festgestellt werden, ob die beobachteten Veränderungen tatsächlich auf die durchgeführte Intervention zurückzuführen sind.

Auswahl der Verhaltensmerkmale

Durch die Recherche fachspezifischer Literatur zum Thema Bindung im Schulkontext sowie anhand von Fragebögen aus den Bereichen Schule (z. B. Schulisches Standortgespräch) und Psychomotorik konnten relevante Verhaltensbereiche für die direkte Verhaltensbeobachtung (DVB) identifiziert werden. Die grösste Herausforderung lag jedoch in der präzisen Operationalisierung der Items.

Rückblickend stellen die Autorinnen fest, dass der Interpretationsspielraum (Inferenz) der beobachteten Items für eine Multi-Item-Skala (MI-Skala) zu gross war. Gemäss Volpe und Briesch (2012) ist eine zuverlässige Interpretierbarkeit der Items jedoch eine zentrale Voraussetzung für den Einsatz von MI-Skalen – was in der vorliegenden Arbeit nicht in ausreichendem Masse gegeben war. Aufgrund dieser Erkenntnis entschieden sich die Autorinnen, die Rohdaten zusätzlich itembezogen auszuwerten und grafisch darzustellen (siehe Anhang 5 und 7). Eine valide Interpretation bleibt dennoch schwierig, da laut Volpe und Briesch (2012) bei Single-Items (SI) eine längere Beobachtungsdauer notwendig gewesen wäre.

Auswahl der Stichprobe

Die Auswahl der Kinder, die unsicheres Bindungsverhalten zeigen, ist kritisch zu betrachten. Zum einen erfolgte keine fachlich fundierte Diagnostik zur Erfassung spezifischer Bindungsmuster. Zum anderen könnten die beobachteten Verhaltensweisen auch durch andere Ursachen – wie etwa tiefgreifende Entwicklungsstörungen, insbesondere aus dem Autismusspektrum oder durch eine ADHS – erklärt werden (Bolten, Schanz & Equit, 2021).

Fazit zur Methodenkritik

Die kontrollierte Einzelfallstudie mithilfe der DVB ermöglichte erste Einblicke in mögliche Veränderungen im Bindungsverhalten von Grundschulkindern. Gleichzeitig zeigen sich jedoch deutliche methodische Grenzen in der Durchführung: Die fehlende Standardisierung, die eingeschränkte Objektivität, die Schwierigkeiten bei der Operationalisierung der Items sowie die Unsicherheiten bei der Stichprobenauswahl schränken die Aussagekraft der Ergebnisse unter Umständen ein.

Hinzu kommt ein weiterer Aspekt, den Julius et al. (2020, 2022) betonen: Der Aufbau einer bindungsähnlichen pädagogischen Beziehung benötigt Zeit – in der Regel mindestens drei bis sechs Monate, häufig sogar länger. Somit war der gewählte Interventionszeitraum von acht Wochen vermutlich zu kurz, um nachhaltige Veränderungen im Verhalten zu beobachten.

Zudem ist denkbar, dass es dem Kind möglicherweise noch nicht gelingt, die bindungssicheren Beziehungserfahrungen der Psychomotoriktherapie auch auf die Lehrperson im Schulalltag zu übertragen.

Dennoch finden die Autorinnen die DVB ein geeignetes förderdiagnostisches Mittel, um die Wirksamkeit einer Intervention aufzuzeigen. Für zukünftige Forschungsvorhaben wäre jedoch eine methodisch präzisere Ausgestaltung empfehlenswert, beispielsweise durch eine klar definierte Beobachtungssituation (Situationspezifität) (Casale et al., 2019), einheitliche Beobachtende sowie eng operationalisierte Items.

4 Diskussion, Reflexion und Fazit

Im folgenden Kapitel werden die Ergebnisse der Untersuchung eingeordnet und kritisch reflektiert. Dabei wird der Frage nachgegangen, welche Erkenntnisse sich aus der Durchführung des *CARE-Programms* in der Psychomotoriktherapie ableiten lassen. Diskutiert wird, in welchem Umfang das *CARE-Programm* mit Blick auf seine Möglichkeiten und Grenzen angewendet werden kann.

4.1 Beantwortung der Fragestellung

Die zu Beginn dieser Arbeit formulierte Forschungsfrage lautet:

Inwiefern kann die bindungsgeleitete Pädagogik «CARE-Programm» in der Psychomotoriktherapie mit Kindern im Grundschulalter, die unsicheres Bindungsverhalten zeigen, angewendet werden?

Das *CARE-Programm* lässt sich gut in der Psychomotoriktherapie mit Grundschulkindern, die unsicheres Bindungsverhalten zeigen, integrieren.

Umfang:

Der Ansatz des *CARE-Programms* und die Methoden der Psychomotoriktherapie basieren auf einer beziehungsorientierten und entwicklungsfördernden Haltung. Die psychomotorische Praxis bietet mit ihrem ganzheitlichen, ressourcenorientierten, körperbezogenen und spielerischen Zugang einen geeigneten Rahmen zur Umsetzung der Prinzipien des *CARE-Programms*.

Die erste Ebene «reale Interaktion» kann durch die etablierte Beziehungsgestaltung in der Psychomotoriktherapie gut umgesetzt werden.

Auch die zweite Ebene des *CARE-Programms*, die «symbolische Interaktionen» mit Handpuppen, findet in der Psychomotoriktherapie in Form von Rollenspielen bereits vielfältige Anwendung. Eine Online-Umfrage von Widmer und Bräuninger (2020) belegt, dass Rollenspiele ein häufig eingesetztes Mittel zur Förderung sozial-emotionaler Kompetenzen im psychomotorischen Kontext sind.

Die dritte Ebene des *CARE-Programms* «Priming» wird in der Psychomotorik auf vielfältige Weise umgesetzt, z. B. durch Spiegelübungen (Matthes, 2018), gemeinsames Tanzen (Homann, 2017), Singen (Keeler et al., 2015) oder rhythmische Spiele (Julius et al., 2020) wie zum Beispiel mit Rhythmusinstrumenten. Diese Elemente fördern die Synchronisation und damit emotionale Sicherheit – ein zentrales Ziel des *CARE-Programms*.

Möglichkeiten:

Zwischen der Psychomotoriktherapie und dem *CARE-Programm* bestehen viele inhaltliche Überschneidungen, was eine Implementierung ohne grösseren Mehraufwand ermöglicht. Aus Sicht der Autorin-

nen erscheint es sinnvoll, das *CARE-Programm* vom Schulsetting in die Psychomotorik zu übertragen, da die Ressourcen der Lehrpersonen im Schulalltag bereits stark beansprucht sein könnten.

Zum Aufgabenbereich der Psychomotoriktherapie gehört auch die interdisziplinäre Zusammenarbeit (Psychomotorik Schweiz, 2024). Daher ist es zentral, Erkenntnisse zum Thema komplementäres Verhalten sowie zum Umgang mit Kindern, die unsicheres Bindungsverhalten zeigen, weiterzugeben. In der Sensibilisierung des sozialen Umfelds des Kindes liegt dabei ein grosses Potenzial, um eine förderliche Entwicklung zu unterstützen.

Grenzen:

Die Umsetzung des *CARE-Programms* in der Psychomotoriktherapie bringt auch Herausforderungen mit sich. So zeigte sich etwa, dass das Kind B, das bereits an eine bestehende Therapiestruktur gewöhnt war, Mühe hatte, sich auf das spezifische Setting des *CARE-Programms* einzulassen.

Der Raumcharakter psychomotorischer Therapieräume – grosszügig, materialreich, mit hohem Aufforderungscharakter – kann es erschweren, eine konzentrierte, ruhige Spielsituation im Sinne der symbolischen Interaktion des *CARE-Programms* aufzubauen. Auch wenn das symbolische Spiel ein zentrales Element ist, muss es den aktuellen Bedürfnissen des Kindes entsprechen.

Die Anwendung des *CARE-Programms* im Gruppensetting ist aus Sicht der Autorinnen nur eingeschränkt möglich. Die Intervention erfordert ein hohes Mass an Präsenz, Feinfühligkeit und Exklusivität, die im Einzelsetting besser gewährleistet werden können als im Gruppensetting.

4.2 Relevanz für die Psychomotoriktherapie

Für die Autorenschaft ergeben sich aus der Auseinandersetzung mit dem *CARE-Programm* mehrere zentrale Erkenntnisse, die für die psychomotorische Praxis von hoher Relevanz sind.

Ein bedeutsamer Faktor ist das Wissen dass Kindern, die unsicheres Bindungsverhalten zeigen, nicht komplementär begegnet werden sollte. Dieses Wissen über bindungsmusterspezifische Reaktionen kann einen wichtigen Beitrag zur Qualität der therapeutischen Beziehung leisten.

Ein weiterer gewinnbringender Aspekt ist die Erkenntnis, dass durch den gezielten Einsatz des *CARE-Programms* der Aufbau einer sicheren, bindungsähnlichen Beziehung deutlich beschleunigt werden kann (Julius et al., 2020). Dies ermöglicht einen früheren Zugang zu tieferliegenden emotionalen Themen des Kindes.

Nicht zuletzt stärkt das *CARE-Programm* einmal mehr das Bewusstsein dafür, dass die Beziehungsgestaltung in der Psychomotoriktherapie nicht nur als Grundhaltung, sondern einen grossen Anteil des Therapieerfolges ausmacht (Gahleitner, 2008).

Der Transfer dieser Erkenntnisse aus der Psychomotoriktherapie in die Beratung von Eltern und Lehrpersonen erweitert das Wirkspektrum für das bindungsmusterspezifische feinfühliges Verhalten.

4.3 Fazit

Insgesamt konnte gezeigt werden, dass zwischen dem *CARE-Programm* und der Psychomotoriktherapie zahlreiche inhaltliche und methodische Überschneidungen bestehen wie der Beziehungsfokus, die Arbeit mit dem symbolischem Spiel sowie die Grundhaltung der Fachperson.

5 Reflexion des Arbeitsprozesses

Die Auseinandersetzung mit dem *CARE-Programm* basierte vorrangig auf der Literatur „Am Du zum Ich – Bindungsgeleitete Pädagogik: Das *CARE-Programm*“ (Julius et al., 2020) sowie „Von Gewittern, Feuerlöschern und wiedergefundenen Prinzen“ (Julius et al., 2022). Die Autorinnen empfanden die Inhalte als sehr theorieintensiv und komplex. Ohne entsprechende Vorkenntnisse wäre eine fundierte Auseinandersetzung schwierig gewesen. Unklar war zunächst auch, wie der Begriff „pädagogische Fachkraft“ im Kontext des *CARE-Programms* zu verstehen ist und inwiefern eine Umsetzung im Schweizer Schulsystem möglich erscheint. Diese offenen Fragen konnten im Austausch mit den *CARE-Programm*-Verantwortlichen Prof. Dr. Henri Julius und Noémi Borel Schlienger (E-Mail vom 05.12.2024, siehe Anhang 1) geklärt werden.

Darüber hinaus erfordert die Arbeit mit dem *CARE-Programm* ein hohes Mass an Sensibilität, Zeit und emotionaler Stabilität seitens der Fachpersonen. Gahleitner (2008) und Schwarzer, Nolte, Kisch und Gingelmaier (2021) betonen, dass sowohl Selbstreflexion als auch eine gut entwickelte Mentalisierungsfähigkeit¹⁵ für eine stabile, tragfähige Beziehungen essenziell ist. In der praktischen Umsetzung können jedoch institutionelle Rahmenbedingungen, Zeitmangel und hohe Fallzahlen die konsequente Anwendung dieser Haltungen und Kompetenzen erschweren.

Trotz dieser Herausforderungen liefert die Arbeit wertvolle Impulse für die psychomotorische Praxis. Sie verdeutlicht die Relevanz bindungssensiblen Handelns und regt dazu an, die eigene therapeutische Haltung weiterzuentwickeln. Besonders im Umgang mit Kindern die unsicheres Bindungsverhalten zeigen, eröffnen sich durch das *CARE-Programm* neue Perspektiven, die zur Qualität der Beziehungsarbeit und zur Wirksamkeit der Psychomotoriktherapie beitragen können.

¹⁵ Eine Form des sozialen Denkens. Sie beschreibt die Fähigkeit, das Verhalten von Menschen im Hinblick auf innere Zustände wie Bedürfnisse, Wünsche, Gefühle, Überzeugungen oder Ziele wahrzunehmen oder zu interpretieren (Fonagy, Bateman & Luyten (2015).

6 Ausblick

Die Autorinnen sehen in der weiteren Erprobung und Weiterentwicklung des CARE-Programms im psychomotorischen Kontext ein grosses Potenzial, insbesondere wenn es gelingt, die gewonnenen Erkenntnisse über komplementäres Verhalten und dessen Auswirkungen gezielt weiterzugeben. Hierbei kommt der interprofessionellen Zusammenarbeit sowie dem systemischen Austausch mit Eltern und Lehrpersonen eine zentrale Rolle zu. Gerade jene Bezugspersonen, die das Kind im Alltag begleiten und prägen, sollten aktiv in diesen Prozess einbezogen werden. Denn wie König (2018) betont, vollzieht sich kindliche Entwicklung stets im Kontext der aktuellen Bindungsbeziehungen. Eine enge Kooperation mit dem sozialen Umfeld ist daher unabdingbar.

7 Literaturverzeichnis

- Ainsworth, M. D. S. (1967). *Infancy in Uganda. Infant care and the growth of love*. Baltimore: Johns Hopkins University Press.
- Ainsworth, M. D. S. (1973). The development of infant-mother attachment. In: B.M. Cadwell & H.N. Riciutti (Hrsg.), *Review of child development research*, Bd. 3. Chicago: University of Chicago Press, S. 1-94.
- Ainsworth, M. D. S., Bell, S. & Stayton, D. (1974). Infant-mother attachment and social development: Socialization as a product responsiveness to signals. In: P. M. Richards (Hrsg.), *The integration of the child into a social world*. Cambridge: Cambridge University Press. 99-135.
- Ainsworth, M. D. S., Blehar, M. C., Water, E. & Wall, S. (1978). *Patterns of attachment. A psychological study of the strange situation*. Hillsdale: Erlbaum.
- Axline, V. M. (2002). *Kinder-Spieltherapie im nicht-direktiven Verfahren* (10. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (o. J.). *Protokoll schulisches Standortgespräch. Gemeinsames Verstehen und Planen*. Verfügbar unter: <https://www.zh.ch/mcs3redirect/4-171411572402-ALav-BnJFqtqpZDCwo7ZHoAjib2BS>
- Blumenthal, Y. & Blumenthal, S. (2021). Zur Situation von Grundschülerinnen und Grundschulern mit sonderpädagogischem Förderbedarf im Bereich emotionale und soziale Entwicklung im inklusiven Unterricht. *Zeitschrift für Pädagogische Psychologie*, 1–16. <https://doi.org/10.1024/1010-0652/a000323>
- Bolten, M., Schanz, C. G., Equit, M. (2021). *Ratgeber Bindungsstörungen. Informationen für Eltern, Lehrkräfte und weitere Bezugspersonen*. Göttingen: Hogrefe.
- Bolz, T. & Koglin, U. (2020). Unsichere Bindung und aggressives Verhalten von Schülerinnen und Schülern mit Förderbedarf der Emotionalen und Sozialen Entwicklung. *Empirische Sonderpädagogik* 12, 3, 175-192.
- Borg-Laufs, M., Breithaupt-Peters, M. & Jankowski, E. (2021). *Therapie-Tools Bindung und Bindungsstörungen*. Weinheim: Beltz.
- Bowlby, J. (1969). *Attachment and loss. Vol. 1. Attachment*. New York: Basic Books.
- Bowlby, J. (1982). *Das Glück und die Trauer. Herstellung und Lösung affektiver Bindungen*. Stuttgart: Klett-Cotta.
- Bowlby, J. (1980). *Attachment and loss. Vol. 3. Loss, sadness and depression*. London: The Tavistock Institute of Human Relations.

- Bowlby, J. (1988). *A Secure Base. Clinical Applications of Attachment Theory*. New York: Basic Books.
- Bowlby, J., Stahl, B., Stahl, O. & Holmes, J. (2021). *Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie* (A. Hillig & H. Hanf, Übers.) (5. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Bretherton, I. (1985). Attachment theory: Retrospect and prospect. In I. Bretherton & F. Waters (Hrsg.), *Growing points of attachment theory and research: Monographs of the Society for Research in Child Development*, 50 (1-2, Serial NO. 209), 3-35.
- Briesch, A. M., Chafouleas, S. M. & Riley-Tillmann, T. C. (2010). Generalizability and Dependability of Behavior Assessment Methods to Estimate Academic Engagement: A Comparison of Systematic Direct Observation and direct Behavior Rating. *School Psychology Review* 39(3), 408-421.
- Briesch, A. M., Chafouleas, S. M. & Riley-Tillmann, T. C. (2016). *Direct Behavior Rating. Linking Assessment, Communication and Intervention*. New York: Guilford Press.
- Casale, G., Huber, C., Hennemann, T. & Grosche, M. (2019). *Direkte Verhaltensbeurteilung in der Schule. Eine Einführung für die Praxis*. München: Ernst Reinhardt.
- Christ, T. J., Riley-Tillmann, T. C., Chafouleas, S. M. (2009). Foundation for the Development and Use of Direct Behavior Rating (DVB) to Assess and Evaluate Student Behavior. *Assessment for Effective Intervention* 34(4), 201-213.
- Crick, N., & Dodge, K. (1994). A review and reformulation of social information-processing mechanisms in children's social adjustment. *Psychological Bulletin*, 115, 74-101.
- Dunbar, R. I. M. (1998). The social brain hypothesis. *Evolutionary Anthropology*, 6, 178-190.
- EDK (Deutscheschweizerische Erziehungsdirektorenkonferenz) (Hrsg.). (2016). *Lehrplan 21, Grundlagen*. Verfügbar unter: https://v-ef.lehrplan.ch/container/V_EF_Grundlagen.pdf
- Fischer, K. (2019). *Einführung in die Psychomotorik* (4. Aufl.). München: Ernst Reinhardt.
- Fonagy, P., Bateman, A.W. & Luyten, P. (2015). Einführung und Übersicht. In: Bateman, A.W. & Fonagy, P. (Hrsg.), *Handbuch Mentalisieren* (S.23-66), Giessen: Psychosozial-Verlag.
- Fraley, R. C. (2002). Attachment stability from infancy to adulthood. Meta-analysis and dynamic modelling of developmental mechanisms. *Personality and Social Psychology Review*, 6, 123-151.
- Gahleitner, S. B. (2008). Bindungstheorie und personenzentrierte Beziehungsgestaltung: Überlegungen zu einem „allgemeinen Wirkfaktor“. *Person*, 1, 46–57.
- Geotze, H. (2002). *Handbuch der personenzentrierten Spieltherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Goodman, R., (1997). *Fragebogen zu Stärken und Schwierigkeiten (SDQ-D). Eltern*. Verfügbar unter: https://www.ukw.de/fileadmin/uk/kinder_jugendpsychiatrie/SDQ-ELTERN.PDF

- Gordon, T. (1980). Parent Effectiveness Training: A Preventive Program and Its Effects of Families. In M. Fine (Hrsg.), *Handbook on Parent Education*, 101 – 121. London, New York: Academic Press.
- Grawe, K. (2004). *Neuropsychotherapie*. Göttingen: Hogrefe.
- Grossmann K. E. & Grossmann K. (2021). *Bindung und menschliche Entwicklung. John Bowlby, Mary Ainsworth und die Grundlagen der Bindungstheorie* (7. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Grossman, K. & Grossmann, K. E. (2023). *Bindung – das Gefüge psychischer Sicherheit* (9. Aufl.). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Hasselhorn, M. & Gold, A. (2009). *Pädagogische Psychologie. Erfolgreiches Lehren und Lernen*. Stuttgart: Kohlhammer.
- Herr, C., Homeier, S., & Sckell, M. (2024). *Sicherer Hafen voraus! Ein Kinderfachbuch über Bindungsbedürfnisse*. Frankfurt am Main: Mabuse.
- Hill-Soderland, A., Mills-Koonce, W., Propper, C., et al. (2008). Parasympathetic and sympathetic responses to the strange situation in infants and mothers from avoidant and securely attached dyads. *Developmental Psychobiology*, 50, 361 – 376.
- Hollenweger, J. & Kraus de Camargo, O. (2017). *ICF-CY: Internationale Klassifikation der Funktionsfähigkeit, Behinderung und Gesundheit bei Kindern und Jugendlichen* (2., korr. Aufl.). Bern: Hogrefe.
- Holodynski, M. (2006). *Emotionen – Entwicklung und Regulation*. Heidelberg: Springer.
- Hölter, G. (2002). Beziehungsgestaltung in der Psychomotorik. In K. Mertens (Hrsg.), *Psychomotorik - Grundlagen und Wege der Förderung*. Dortmund: Modernes Lernen.
- Homann, K. (2017). Engaging the Dynamic Equilibrium of the Mind Through Dance/Movement Therapy. *American Journal of Dance Therapy*, 39, 39-42.
- Hövel, D. C., Schellenberg, C., Link, P.-C., Gasser-Haas, O. (Hrsg.) (2024). *Sozio-emotionales Lernen. Pädagogik sozio-emotionaler Entwicklungsförderung*. Bern: Stiftung Schweizer Zentrum für Heil- und Sonderpädagogik (SZH).
- Huber, C., & Rietz, C. (2015). Direct Behavior Rating (DBR) als Methode zur Verhaltensverlaufsdagnostik in der Schule: Ein systematisches Review von Methodenstudien. *Empirische Sonderpädagogik*, 7(2), 75–98. <https://doi.org/10.25656/01:10819>
- Jain, A., und Spiess, R. (2012). Versuchspläne der experimentellen Einzelfallforschung. *Empirische Sonderpädagogik* 4(3-4), 211-245.
- Julius, H., Uvnäs-Moberg, K. & Ragnarsson, S. (2020). *Am Du zum Ich. Bindungsgeleitete Pädagogik: Das CARE-Programm*. Kerlingarhóll: Independently Published.

- Julius, H., Heidlmair, P. & Ragnarsson, S. (2022). *Von Gewittern, Feuerlöschern und wiedergefundenen Prinzen. Fallgeschichten aus der bindungsgeleiteten Arbeit mit traumatisierten Kindern*. Kerlingarhóll: Independently Published.
- Julius, H., Beetz, A., Kotrschal, K., Turner, D., & Uvnäs-Moberg, K. (2014). *Bindung zu Tieren. Psychologische und neurobiologische Grundlagen tiergestützter Interventionen*. Göttingen: Hogrefe.
- Jungmann, T. & Reichenbach, C. (2020). *Bindungstheorie und pädagogisches Handeln. Ein Praxisleitfaden* (5. Aufl.). Dortmund: Borgmann.
- Kanton Solothurn. (o. J.). *Anmeldung PM-Therapie*. Verfügbar unter: [https://so.ch/fileadmin/internet/dbk/dbk-
vsa/Foerdern/Unterstuetzung_Behinderung/Anmeldeformular_PM_Therapie.docx](https://so.ch/fileadmin/internet/dbk/dbk-
vsa/Foerdern/Unterstuetzung_Behinderung/Anmeldeformular_PM_Therapie.docx)
- Keeler, J., Roth, E., Neuser, B., Spitsbergen, J. Waters, D., & Vianney J.-M. (2015). The neurochemistry and social flow of singing: bonding and oxytocin. *Frontiers in Human Neuroscience*, 9, 1-10.
- Klauer, L. (2010). Intelligenz und Begabung. In D. H. Rost (Hrsg.), *Handwörterbuch pädagogische Psychologie*. Psychologie-Verlags-Union (S. 304 – 310). Weinheim: Beltz.
- Kobi, E. (1999). *Zur Entstehungsgeschichte der Psychomotorik-Therapie in der Schweiz. Heilpädagogik als, mit, im System*. Luzern: Edition SZH.
- König, L. (2018). *Bindung in Therapie und Beratung. Ein ressourcenorientierter Ansatz für die Arbeit mit Kindern*. Weinheim: Beltz.
- Kuhlenkamp, S. (2022). *Lehrbuch Psychomotorik* (2. Aufl.). München: Reinhardt.
- Langer, J. (2019). *Bindung in der Schule*. Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt.
- Lengning, A. & Lüpschen, N. (2012). *Bindung*. München: Ernst Reinhardt.
- Lewis, M. (2007). Early emotional development. In A. Slater & M. Lewis (Hrsg.), *Introduction to Infant Development*. Oxford. New York: Oxford University Press.
- Mähler, C., Petermann, U. & Greve, W. (2017). Sozial-Emotionale und Kognitive Fertigkeiten als Regulationskompetenzen. *Kindheit und Entwicklung*, 26(1), 1–6. <https://doi.org/10.1026/0942-5403/a000210>
- Main, M., Kaplan, N., & Cassidy, J. (1985). Security in Infancy, Childhood and Adulthood: A Move to the Level of Representation. *Monographs of the Society for Research in Child Development*, 50, 66-104.

- Main, M., & Solomon, J. (1986). Discovery of an insecure-disorganized/disoriented attachment pattern: Procedures, findings and implications for the classification of behaviour. In T. B. Brazelton & M. W. Yogman (Hrsg.). *Affective development in infancy* (95–124). Norwood: Ablex.
- Matthes, E. (2018). Alle auf einer Wellenlänge: Warum Synchronisationsphänomene für Lehrpersonen so hilfreich sind. *Inklusion Konkret*, Band 5, 49-56.
- Moreno, J. L. (2008). *Gruppenpsychotherapie und Psychodrama: Einleitung in die Theorie und Praxis*. (6., unveränd. Aufl.). Stuttgart: Thieme.
- Petermann, F. & Petermann, U. (2018). *Lernen. Grundlagen und Anwendungen* (2., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petermann, U. & Wiedebusch, S. (2016). *Emotionale Kompetenz bei Kindern* (3., überarb. Aufl.). Göttingen: Hogrefe.
- Petzold, H. (1978). *Angewandtes Psychodrama*. Paderborn. Junfermann.
- Psychomotorik Schweiz. (2024). *Was ist Psychomotorik?* Verfügbar unter: <https://www.psychomotorik-schweiz.ch>
- Rizzolatti, G., & Craighero, L. (2004). The mirror-neuron system. *Neuroscience*, 27, 169-192.
- Rogers, C. R. (1989). *The Carl Rogers Reader*. Boston, New York: Houghton Mifflin Company.
- Rogers, C. R. (2021). *Therapeut und Klient. Grundlagen der Gesprächspsychotherapie* (25. Aufl.). Frankfurt am Main: Fischer.
- Roth, R., Tam, S-Y., Yang, J.-X., & Deutch, A. (1998). Stress and the Mesocorticolimbic Dopamine Systems. *Annals of the New York Academy of Sciences*, 138-147.
- Schaarschmidt, U. (2005). Heute Lehrer – morgen Patient? Die problematische Gesundheitssituation im Lehrerberuf und was dagegen zu tun ist. *Schriftenreihe der Bundesanstalt für Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin, Tb 141*, 38–56.
- Schoggen, P. (1989). *Behavior Settings: A revisions and extension of Roger G. Barkers's Ecological Psychology*. Stanford: Stanford University Press.
- Schwarzer, N.-H., Nolte, T., Kirsch, H. & Gingelmaier, S. (2021): Mentalisieren und selbstregulative Fähigkeiten bei nichtklinischen Probanden. *Prävention und Gesundheitsförderung*, 17(4), 405–412. <https://doi.org/10.1007/s11553-021-00856-7>
- Seewald, J. (2009). Wann ist ein Ansatz ein Ansatz? Über Kriterien für psychomotorische Ansätze. *Praxis der Psychomotorik*, 34(1), 31–34.
- SKBF (2014). *Bildungsbericht Schweiz 2014*. Schweizerische Koordinationsstelle für Bildungsforschung.

- Spangler, G. & Grossmann, K. (1995). Zwanzig Jahre Bindungsforschung in Bielefeld und Regensburg. In: G. Spangler & P. Zimmermann (Hrsg.), *Die Bindungstheorie. Grundlagen, Forschung und Anwendung* (50-63). Stuttgart: Klett-Cotta.
- Spencer, H. (1864). *The Principles of Biology*. vol. 1. New York: D. Appleton and company. Verfügbar unter: <https://www.biodiversitylibrary.org/item/63556#page/9/mode/1up>
- Strauss, B. & Schauenburg, H. (Hrsg.) (2017). *Bindung in Psychologie und Medizin. Grundlagen, Klinik und Forschung – Ein Handbuch* (1. Aufl.). Stuttgart: Kohlhammer.
- Thimme, T., Hubertus, D. & Hölter, G. (2021). *Bewegung und psychische Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Grundlagen – Störungsbilder – Therapie*. Stuttgart: Schattauer.
- Uvnäs-Moberg, K. (1994). Oxytocin and behavior. *Annals of Medicines*, 26, 315-317.
- Uvnäs-Moberg, K. (2014). *Oxytocin: The Biological guide to Motherhood*. Amarillo, Texas: Praeclarus, Press.
- Volpe, R. J., & Briesch, A. M. (2012). Generalizability and dependability of single-item and multiple-item direct behavior rating scales for engagement and disruptive behavior. *School Psychology Review*, 41(3), 246–261. <https://doi.org/10.1080/02796015.2012.12087506>
- Weinberger, S. (2015). *Kindern spielend helfen - Einführung in die Personenzentrierte Spielpsychotherapie* (6. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
- Widmer, I. & Bräuninger, I. (2020). Bestandsaufnahme der Psychomotoriktherapie zur Förderung sozialer und emotionaler Kompetenzen von Schulkindern. Ergebnisse einer schweizweiten Online-Umfrage. *Motorik*, 43(3), 134–143.
- Zimmer, R. (2019). *Handbuch der Psychomotorik. Theorie und Praxis der psychomotorischen Förderung von Kindern* (14. Gesamtaufl.). Freiburg im Breisgau: Herder.
- Zimmermann, P. (1999). Structure and functioning of internal working models of attachment and their role during emotion regulation. *Attachment and Human Development*, 1, 55-71.

8 Abbildungs- und Tabellenverzeichnis

<i>Abbildung 1:</i>	Zusammenwirken verschiedener Verhaltenssysteme	12
<i>Abbildung 2:</i>	Flexibles Zusammenspiel zwischen Bindung und Exploration bei sicherer Bindung	13
<i>Abbildung 3:</i>	Ungleichgewicht zwischen dem Bindungs- und Explorationsverhaltenssystem bei unsicher-vermeidender Bindung	14
<i>Abbildung 4:</i>	Ungleichgewicht zwischen dem Bindungs- und Explorationsverhaltenssystem bei unsicher-ambivalenter Bindung	15
<i>Abbildung 5:</i>	Stresskurven im Kontext der verschiedenen Bindungsmuster	17
<i>Abbildung 6:</i>	Auszug aus DVB-Beobachtungsbogen	28
<i>Abbildung 7:</i>	Fotografie Auswahl an Tier-Stoffpuppen	29
<i>Abbildung 8:</i>	Grafische Darstellung der erfassten Rohdaten DVB Kind A	31
<i>Abbildung 9:</i>	Grafische Darstellung der erfassten Rohdaten DVB Kind B	32

9 Anhang

Anhang 1

Fragen zur praktischen Umsetzung des CARE-Programms - Bindungsgeleitete Entwicklung (bindungsgelietete.entwicklung@gmail.com) - 2024-12-16

From: [Bindungsgeleitete Entwicklung](#)
Sent on: Montag, 16. Dezember 2024 09:11:22
To: [Dominique Haldimann](#)
Subject: AW: Fragen zur praktischen Umsetzung des CARE-Programms

Liebe Dominique

Danke für Deine Fragen.
Mit pädagogischer Fachkraft ist jede Person gemeint, die professionell mit Kindern arbeitet, also auch Lehrpersonen.

Bei den ca 40% Kindern, die unsicher gebunden sind, handelt es sich nur zu einem kleinen Teil um stark desorganisiert gebundene. Bei den leichten Formen von Vermeidung oder aber auch Ambivalenz ist es allenfalls schon hilfreich, wenn man eine Feinfühligkeit für ihre Situation im realen Kontakt herstellt. Das tönt tatsächlich einfacher als es ist, was auch der Grund ist, weshalb wir eine vertiefte Auseinandersetzung in den folgenden Modulen empfehlen.

Wie die Lehrperson das mit der symbolischen Interaktion machen soll, ist natürlich eine gute Frage. Hier gibt es mehrere Möglichkeiten in Zusammenarbeit mit den anderen LPs oder der Förderlehrperson. Ich glaube entscheidend ist, dass man das nicht mit allen Kindern gleichzeitig machen muss. Sondern eine zeitlang mit dem einen und wenn das abgeschlossen ist, allenfalls mit einem anderen. Es zeigen sich hier bereits nach wenigen Sitzungen erste Veränderungen und gemäss Henri nach ca 4 Monaten grundlegende Umstellungen im Verhalten des Kindes. Je nach Konstellation (wer mit dem Kind die symbolische IA macht), muss man viel Zeit auf das Übertragen der Bindung auf die anderen Lehrpersonen aufwenden, dies ist möglich, geschieht aber nicht automatisch.

ich hoffe, das hilft Dir weiter

mit liebem Gruss, Noémie

Von: Dominique Haldimann <dh@haldinet.ch>
Gesendet: Donnerstag, 5. Dezember 2024 17:36
An: bindungsgelietete.entwicklung@gmail.com <bindungsgelietete.entwicklung@gmail.com>
Betreff: Fragen zur praktischen Umsetzung des CARE-Programms

Lieber Henri, liebe Noémi,
am 17. und 18. Oktober 2024 durfte ich an der spannenden Weiterbildung „Bindungsgeleitete Pädagogik“ teilnehmen. Bereits vorher war mir das Buch *Am Du zum Ich* bekannt, und kürzlich habe ich zusätzlich *Von Gewittern, Feuerlöschern und wiedergefundenen Prinzen* gelesen. Diese Lektüre hat mir viele neue Perspektiven eröffnet, aber auch einige Fragen aufgeworfen, die ich gerne an euch richten würde, um das CARE-Programm in der Praxis besser zu verstehen.
In der erwähnten Literatur wird oft von der „pädagogischen Fachkraft“ gesprochen. Könntet ihr genauer erläutern, was darunter zu verstehen ist? In den Beispielen werden meist Erziehungspersonen im Heimkontext beschrieben. Wie verhält es sich mit Lehrpersonen an Regelschulen – gelten sie ebenfalls als pädagogische Fachkräfte in diesem Sinne?
Besonders beschäftigt mich die Umsetzung der wöchentlichen Sequenzen auf der Symbolebene. Wie könnte eine Klassenlehrperson diese Sequenzen mit einem Kind im Schulalltag durchführen? Wenn wir die Prävalenzdaten von Gloger-Tippelt, Vetter & Rauh (2000) berücksichtigen, sind etwa 40 % der Kinder von unsicheren oder desorganisierten Bindungsmustern betroffen. Würde das konkret bedeuten, dass eine Lehrperson mit jedem dieser Kinder wöchentlich eine Sequenz auf der Symbolebene durchführt? Wie lässt sich dies in der Praxis umsetzen, insbesondere im Kontext einer Regelschule?
Zusätzlich frage ich mich, wie sich die Rolle der Klassenlehrperson im allgemeinen Klassensetting gestaltet, falls sie solche Sequenzen durchführt, um mit einem Kind eine bindungsartige Beziehung aufzubauen, die nicht komplementär sein darf. Wie verhält sich die Lehrperson dann gegenüber diesem Kind im normalen Unterricht, wenn sie gleichzeitig für die gesamte Klasse verantwortlich ist?
Ich danke euch im Voraus für eure Zeit und Unterstützung und freue mich auf eure Rückmeldung.
Herzliche Grüsse
Dominique

Anhang 2

Tabelle 1 Verhaltens-Beobachtungs-Bogen

Rating-Skala: 0 (nie), 1 (selten), 2 (manchmal), 3 (oft), 4 (sehr oft), 5 (immer)	0	1	2	3	4	5
Allgemeines Lernen						
Das Kind zeigt Interesse an Neuem.						
Das Kind zeigt sich ideenreich.						
Das Kind zeigt Eigeninitiative.						
Das Kind zeigt sich aktiv.						
Das Kind ist leicht ablenkbar.						
Das Kind kann Hilfe holen.						
Das Kind kann Hilfe annehmen.						
Bringt das Kind eigene Ideen/Gedanken ein.						
Das Kind lässt sich auf Anforderungen ein.						
Das Kind ist motiviert, die Aufgaben zu lösen.						
Das Kind ist überzeugt, Ziele zu erreichen.						
Das Kind kann sich neues merken.						
Das Kind kann sich auf neue Situationen einstellen.						
Das Kind kann sich auf eine Aufgabe fokussieren und bei der Sache bleiben.						
Umgang mit Anforderungen						
Das Kind kann seine Emotionen ausdrücken.						
Das Kind kann seine Emotionen regulieren.						
Das Kind kann mit Frustration/Misserfolg umgehen.						
Das Kind zeigt ängstliches / gehemmtes Verhalten.						
Das Kind zeigt sich empathisch.						
Das Kind zeigt aggressives Verhalten.						
Das Kind zeigt Vertrauen in sein Können.						
Das Kind unterdrückt die eigenen Gefühle.						
Das Kind verhält sich ängstlich und kleinkindhaft.						
Das Kind zeigt sich mutig.						
Das Kind kann Probleme flexibel angehen.						
Das Kind sucht bei nötiger Hilfe Unterstützung auf.						
Das Kind lässt sich helfen.						
Das Kind kann Aufgaben gelassen angehen.						
Umgang mit Menschen						
Das Kind nimmt einfach Kontakt mit Kindern auf.						
Das Kind zeigt sich gegenüber anderen Kindern aufgeschlossen.						
Das Kind kann Konflikte konstruktiv lösen.						
Das Kind interpretiert Konfliktsituationen wohlwollend und gutmütig.						
Das Kind sucht Kontakt und Nähe (Kind/ LP)						
Das Kind ist sozial eingebunden.						
Ein gemeinsames Spiel mit anderen Kindern gelingt.						
Das Kind kann Gefühle anderer Kinder nachempfinden (Empathie).						
Das Kind kann negative Emotionen regulieren.						

Das Kind bringt den Peers gegenüber Vertrauen entgegen.						
Das Kind kann Nähe und Distanz regulieren.						
Bewegung und Mobilität						
Das Kind zeigt Bewegungsfreude.						
Das Kind probiert neue grobmotorische Aufgaben aus.						
Das Kind zeigt sich motorisch gehemmt.						
Das Kind exploriert.						

Anhang 3

DVB-Beobachtungsbogen

Woche: _____

Montag

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											

Dienstag

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											

Mittwoch

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											

Donnerstag

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											

Freitag

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											

Anhang 4

Tabelle 2 Rohdaten Kind A

Kind A: Rohwerte DVB (Grundratenphase)						
Tag	Datum	Tag	Kontakt LP	Kontakt K	Gelassenheit	Mittelwert
1	22.10.2024	Di	0	5	5	3.3
2	23.10.2024	Mi	6	7	5	6.0
3	24.10.2024	Do	4	8	3	5.0
4	25.10.2024	Fr	0	8	7	5.0
5	28.10.2024	Mo	0	3	7	3.3
6	29.10.2024	Di	3	5	4	4.0
7	30.10.2024	Mi	6	7	5	6.0

4.7

Kind A: Rohwerte DVB (Interventionsphase)						
Tag	Datum	Tag	Kontakt LP	Kontakt K	Gelassenheit	Mittelwert
8	04.11.2024	Mo	6	2	5	4.3
9	05.11.2024	Di	3	7	3	4.3
10	06.11.2024	Mi	3	4	6	4.3
11	07.11.2024	Do	3	5	2	3.3
12	08.11.2024	Fr	6	7	3	5.3
13	11.11.2024	Mo	6	4	5	5.0
14	14.11.2024	Do	4	7	5	5.3
15	15.11.2024	Fr	3	6	2	3.7
16	18.11.2024	Mo	2	4	6	4.0
17	19.11.2024	Di	7	4	3	4.7
18	20.11.2024	Mi	4	7	4	5.0
19	21.11.2024	Do	2	6	5	4.3
20	22.11.2024	Fr	6	3	3	4.0
21	25.11.2024	Mo	4	5	3	4.0
22	26.11.2024	Di	7	6	4	5.7
23	28.11.2024	Do	2	2	1	1.7
24	02.12.2024	Mo	5	5	5	5.0
25	03.12.2024	Di	6	7	7	6.7
26	04.12.2024	Mi	3	4	3	3.3
27	05.12.2024	Do	2	4	1	2.3
28	09.12.2024	Mo	5	3	5	4.3
29	10.12.2024	Di	2	5	4	3.7
30	11.01.1900	Mi	4	6	5	5.0
31	18.12.2024	Do	1	7	5	4.3

4.3

Anhang 5

— Grundratenphase — Interventionsphase - - - Trendlinie

Anhang 6

Tabelle 3 Rohdaten Kind B

Kind B: Rohwerte DVB (Grundratenphase)						
Tag	Datum	Tag	Kontakt LP	Kontakt K	Gelassenheit	Mittelwert
1	21.10.2024	Mo	6	8	8	7.3
2	22.10.2024	Di	9	8	10	9.0
3	23.10.2024	Mi	9	10	10	9.7
4	24.10.2024	Do	9	9	10	9.3
5	25.10.2024	Fr	8	9	10	9.0
6	28.10.2024	Mo	8	9	9	8.7
7	29.10.2024	Di	9	9	9	9.0
8	30.10.2024	Mi	2	9	3	4.7
9	31.10.2024	Do	9	9	9	9.0

8.9

Kind A: Rohwerte DVB (Interventionsphase)						
Tag	Datum	Tag	Kontakt LP	Kontakt K	Gelassenheit	Mittelwert
10	04.11.2024	Mo	9	9	9	9.0
11	05.11.2024	Di	9	9	9	9.0
12	06.11.2024	Mi	9	7	10	8.7
13	07.11.2024	Do	9	9	9	9.0
14	08.11.2024	Fr	9	10	9	9.3
15	11.11.2024	Mo	9	10	7	8.7
16	12.11.2024	Di	9	9	9	9.0
17	13.11.2024	Mi	9	9	9	9.0
18	14.11.2024	Do	9	9	9	9.0
19	15.11.2024	Fr	9	8	9	8.7
20	18.11.2024	Mo	9	9	9	9.0
21	19.11.2024	Di	6	8	4	6.0
22	20.11.2024	Mi	9	8	8	8.3
23	21.11.2024	Do	7	7	7	7.0
24	22.11.2024	Fr.	7	7	7	7.0
25	25.11.2024	Mo	9	9	9	9.0
26	29.11.2024	Fr	8	8	9	8.3
27	02.12.2024	Mo	9	9	9	9.0
28	03.12.2024	Di	9	9	9	9.0
29	04.12.2024	Mi	9	9	9	9.0
30	05.12.2024	Do	9	8	9	8.7
31	06.12.2024	Fr	6	8	6	6.7
32	09.12.2024	Mo	10	10	7	9.0
33	10.12.2024	Di	9	9	9	9.0
34	11.12.2024	Mi	9	9	9	9.0
35	12.12.2024	Do	9	9	9	9.0
36	13.12.2024	Fr	9	9	9	9.0

8.5

Anhang 7

— Grundratenphase — Interventionsphase ··· Trendlinie

Anhang 8

Beobachtungsbogen Kind A:

Kind A

Di

Woche: 1 22.10

DVB-Beobachtungsbogen

Montag Di

Konkretes Verhalten des Kindes...

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson	X										
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.						X					
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.						X					

Dienstag Mi 23.10

Konkretes Verhalten des Kindes...

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.							X				
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.								X			
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.						X					

Mittwoch Do 24.10

Konkretes Verhalten des Kindes...

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.					X						
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.									X		
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.				X							

Donnerstag Fr 25.10

Konkretes Verhalten des Kindes...

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.	X										
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.									X		
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.									X		

Freitag

Konkretes Verhalten des Kindes...

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											

DVB-Beobachtungsbogen

Woche: 2

Montag 28.10.20

Konkretes Verhalten des Kindes... Montag

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.	X										
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.				X							
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.								X			

Dienstag

Konkretes Verhalten des Kindes... Dienstag 29.10

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.				X							
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.						X					
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.					X						

Mittwoch

Konkretes Verhalten des Kindes... 30.10

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.							X				
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.								X			
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.						X					

Donnerstag

Konkretes Verhalten des Kindes... SA 10

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.	X										
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.				X							

Freitag

Konkretes Verhalten des Kindes...

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											

Handarbeit

→ 20.10.20
→ Spiel (Lacrosse / Überspiel)
→ viele mehr...
Memory
→ im TIG
→ nicht beobachtet
TIG
reife...

DVB-Beobachtungsbogen

Woche: 3

Montag 4.11.21

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.							X				
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.			X								
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.						X					

→ Mon, 2.11.
→ bleibt gelassen bei Anforderungen

Dienstag

Konkretes Verhalten des Kindes... 5.11.21

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.				X							
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.								X			
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.				X							

→ Kinder, die er kennt.
→ langes Laufen fällt schwer

Mittwoch 6.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.				X							
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.					X						
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.							X				

→ ...

Donnerstag 7.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.				X							
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.						X					
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.			X								

Freitag 8.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.							X				
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.								X			
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.			X								

→ Fehler zugestehen, Kritik annehmen
sehr schwierig

→ fragt bei Aufgabe nach
arbeitet mit Serena

→ möchte das Fingerstricken nicht

DVB-Beobachtungsbogen

Woche: 4

Montag 11.11

Konkretes Verhalten des Kindes...

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.							1				
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.					1						
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.						1					

Dienstag → Krank 12.11.

Konkretes Verhalten des Kindes...

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											

Mittwoch 13.11

Konkretes Verhalten des Kindes... Wald

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.								X			
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											

Donnerstag 14.11

Konkretes Verhalten des Kindes...

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.					X						
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.								X			
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.						X					

Freitag 15.11

Konkretes Verhalten des Kindes...

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.				X							
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.							X				
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.			X								

→ arbeitet mit Serena

↳ lässt sich nicht auf Aufgabe ein bei der Anfangszeit

DVB-Beobachtungsbogen

Woche: 5

Montag 18.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.			X								
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.					X						
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.							X				

→ ...
→ ...

Dienstag 19.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.								X			
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.					X						
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.				X							

→ ...
→ ...

Mittwoch 20.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.					X						
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.								X			
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.					X						

→ ...
→ ...

Donnerstag 21.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.			X								
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.							X				
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.						X					

→ falsches Phänomen
→ muss nicht mal aus Phän. besteht Augen zusammen

Freitag 22.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson							X				
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.							X				
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.				X							
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.				X							

→ ...

→ ...

DVB-Beobachtungsbogen

Woche: 6

Montag 25.11.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.					✓						
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.						✗					
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.				✗							

Dienstag 26.11.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.							✗				
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											

→ stört Kontaktaufnahme mit Kindern zu viel

Mittwoch 27.11.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											

Donnerstag 28.11.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.				✗							
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.				✗							
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.		✗									

Freitag 29.11.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											

Handarbeit

→ frustriert, was er will

fällt sehr in die Verlegenheits-Strategie

DVB-Beobachtungsbogen

Woche: 2

Montag 2.12.24

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.						X					
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.						X					
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.						X					

Dienstag 3.12.24

Verhält sich zu Kinder... steht sich zu...

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson							X				
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.							X				
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.								X			
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.								X			

gut parat Klasse - was-a Sa...

Mittwoch 4.12.24

spiel

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.				X							
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.					X						
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.				X							

1. Unten... wohnt kurz...

Donnerstag 5.12.24

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.			X								
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.					X						
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.		X									

wählt falsche Antwort... Verdächtig... schiebt vor sich

Freitag

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											

DVB-Beobachtungsbogen

Woche: 8

Montag 9.12.24

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu						trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.						X					
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.				X							
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.						X					

bezug zu sei Fremden

Dienstag 10.12 (Kristallberg, Morgen)

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu						trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.			X								
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.						X					
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.					X						

Mittwoch 11.12

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu						trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.					X						
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.							X				
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.						X					

~~Donnerstag~~ Mittwoch 18.12.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu						trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.		X									
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.								X			
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.						X					

→ 5/10

~~Freitag~~ Donnerstag 19.12.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu						trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											

Anhang 9

Beobachtungsbogen Kind B:

Kind B

Woche: 43

Montag 21.10.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.							///				
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.								///			
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.								///			

Bei

Dienstag 22.10.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										///	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.								///			
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											///

Bei

Mittwoch 28.10.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										///	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										///	
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											///

ku Probst

Donnerstag 24.10.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										///	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										///	
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											///

Do Probst

Freitag 25.10.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.									///		
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										///	
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											///

Bei

DVB-Beobachtungsbogen

Woche: 44

Montag 28.10.

Konkretes Verhalten des Kindes...

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson</i>											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										///	
<i>bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern</i>											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										///	
<i>bezüglich des Umgangs mit Anforderungen</i>											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										///	

Dienstag 29.10

Konkretes Verhalten des Kindes...

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson</i>											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										///	
<i>bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern</i>											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										///	
<i>bezüglich des Umgangs mit Anforderungen</i>											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										///	

Mittwoch 30.10

Konkretes Verhalten des Kindes...

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson</i>											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.			///								
<i>bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern</i>											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										///	
<i>bezüglich des Umgangs mit Anforderungen</i>											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.				///							

Donnerstag 31.10

Konkretes Verhalten des Kindes...

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson</i>											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										///	
<i>bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern</i>											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										///	
<i>bezüglich des Umgangs mit Anforderungen</i>											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										///	

Freitag — Frei

Konkretes Verhalten des Kindes...

	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<i>bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson</i>											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											
<i>bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern</i>											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											
<i>bezüglich des Umgangs mit Anforderungen</i>											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											

Tunem gestört
können
Mutter will, dass
Mädchen sagen,
sie dürfen nicht
Regeln.

DVB-Beobachtungsbogen

Woche: 45

Montag 4.11.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										///	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										///	
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										///	

Dienstag 05.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										///	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										///	
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										///	

Mittwoch

Konkretes Verhalten des Kindes... Mi 6.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										///	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.								///			
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										///	

Tunnen

Donnerstag 07.11.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										///	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										///	
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										///	

Freitag 08.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										///	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										///	
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										///	

DVB-Beobachtungsbogen

Woche: 46

Montag 11.11.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										11	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										11	
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.							11				

Dienstag 12.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										11	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										11	
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										11	

Mittwoch 13.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										11	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										11	
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										11	

Donnerstag 14.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										11	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										11	
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										11	

Freitag 15.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu				trifft voll zu			
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										11	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										11	
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										11	

47

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu							trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson												
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										X		
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern												
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										X		
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen												
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										X		

Dienstag 19.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu							trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson												
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.							X					
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern												
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.									X			
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen												
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.					X							

Lehrerin Schimpff
Dachs
Vorne gedrängt

Mittwoch 20.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu							trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson												
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.												
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern												
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.												
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen												
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.												

Donnerstag 21.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu							trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson												
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.												
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern												
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.												
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen												
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.												

Freitag 22.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu							trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson												
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.												

✓

DVB-Beobachtungsbogen

Woche: 48

Montag 25.11.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu							trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson												
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											X	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern												
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										X		
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen												
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											X	

Dienstag 26.11

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu							trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson												
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.												
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern												
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.												
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen												
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.												

Mittwoch 27.11

Krank

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu							trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson												
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.												
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern												
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.												
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen												
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.												

Donnerstag 28.11

Krank

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu							trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson												
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.												
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern												
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.												
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen												
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.												

Freitag 29.11

Krank

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu							trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson												
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.												
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern												
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.												
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen												
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.												

Krank

DVB-Beobachtungsbogen

Woche: 49

Montag 2.12.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu						trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										1	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										1	
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										1	

Dienstag 03.12.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu						trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										2	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										2	
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										2	

Mittwoch 04.12.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu						trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										1	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										1	
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										1	

Donnerstag 05.12.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu						trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.										1	
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.										1	
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.										1	

Freitag 06.12.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu						trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.							1				
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.									1		
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.							1				

DVB-Beobachtungsbogen

Woche: 50

Montag 9.12.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu						trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											///
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											///
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.								///			

Dienstag 10.12.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu						trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											///
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											///
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											///

Mittwoch 11.12.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu						trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											///
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											///
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											///

Donnerstag 12.12.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu						trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											///
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											///
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											///

Freitag 13.12.

Konkretes Verhalten des Kindes...	trifft nicht zu			trifft teilweise zu						trifft voll zu	
	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
bezüglich des Kontaktes zur Lehrperson											
Das Kind sucht bei Unsicherheiten die Lehrperson auf.											///
bezüglich des Kontaktes zu anderen Kindern											
Das Kind geht Beziehungen mit anderen Kindern ein.											///
bezüglich des Umgangs mit Anforderungen											
Das Kind bleibt gelassen bei Anforderungen.											///